

CAMILA PILÓ MACHADO DE OLIVEIRA

**O PERFIL DISCURSIVO DOS QUADRINHOS TURMA DA MÔNICA:
relação entre a narrativa das histórias e a publicidade veiculada
nos gibis**

FACULDADE PITÁGORAS
BELO HORIZONTE
2009

CAMILA PILÓ MACHADO DE OLIVEIRA

**O PERFIL DISCURSIVO DOS QUADRINHOS TURMA DA MÔNICA:
relação entre a narrativa das histórias e a publicidade veiculada
nos gibis**

Monografia apresentada à Faculdade Pitágoras
como requisito parcial para a obtenção do título
de Bacharel em Comunicação Social com
habilitação em Publicidade e Propaganda.

Orientadores: Marcus Vinícius de Paula Freitas
e Lorenza Reis Guimarães

FACULDADE PITÁGORAS
BELO HORIZONTE
2009

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mecanismo de projeção da criança	11
Figura 2 – Mecanismo de introjeção da criança	11
Figura 3 – Personagem, representação física e psíquica.....	40
Figura 4 – Brinquedos como os de antigamente	53
Figura 5 – Quebra-Cabeça Turma da Mônica	56
Figura 6 – A dura vida de uma geladeira.....	57
Figura 7 – Parque da Mônica Aquecimento Global	61
Figura 8 – Lixo no seu devido lugar.....	63
Figura 9 – Tirinha do Raposão	64
Figura 10 – Coleção de inverno Trick Nick	65
Figura 11 – Pacote Completo	68
Figura 12 – Numa tribo distante	70
Figura 13 – Carimbos Turma da Mônica	72
Figura 14 – Meu Mundo	75
Figura 15 – O Luca mudou.....	78
Figura 16 – IV Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência	79

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Usos da linguagem.....	15
Tabela 2 – Gibis utilizados.....	49
Tabela 3 – Histórias e anúncios.....	49

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
1.1 Tema	11
1.2 Problema	11
1.3 Justificativa	12
1.4 Objetivos	12
1.4.1 Objetivo geral	12
1.4.2 Objetivos específicos	12
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	13
2.1 Linguagem e Comunicação	13
2.1.1 Discurso e ideologia.....	18
2.1.2 Modalidades discursivas	22
2.1.3 Discurso publicitário.....	25
2.3 As Histórias em Quadrinhos no Brasil	27
2.2 A Turma da Mônica	33
2.3 A Relação Crianças x Personagens.....	37
2.4 A Publicidade Direcionada ao Público Infantil	41
3. METODOLOGIA	47
3.1 Quanto à Finalidade	47
3.2 Quanto aos Procedimentos Técnicos.....	47
3.3 Quanto à Abordagem	48
3.4 Universo, Amostra, Período de Estudo	48
4. ANÁLISE DE DADOS.....	50
4.1 Discurso educativo/pedagógico	51
4.2 Discurso educativo/ecológico	57
4.3 Discurso tecnológico.....	66
4.4 Discurso de inclusão social.....	72
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	84
ANEXO.....	87
APÊNDICE.....	90

“A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade humana”.

Louis Hjelmslev

Dedico este trabalho a todos que me ajudaram direta e indiretamente; às bibas por tornarem mais divertida essa caminhada e a mim, pelo esforço constante e noites mal dormidas.

AGRADECIMENTOS

Começo agradecendo ao professor Marcus Vinícius, pela disponibilidade, confiança e pela sugestão do tema que me encantou, despertando em mim grande interesse; à professora Lorenza Guimarães, pela paciência, dedicação, por acompanhar e corrigir meu trabalho de forma minuciosa e à professora Vanessa Tamiatti, pelo interesse e incentivo.

Não poderia deixar de agradecer às bibas do meu coração – Lorena Alves e Luana Santos: à Lorena, por ler, sugerir, revisar as correções e por ficar comigo um dia inteiro de pé esperando por uma entrevista do Mauricio de Sousa. Lú, valeu pelo companheirismo, por ter ido a entrevista e ajudado de várias maneiras. Foi difícil, mas gratificante. Sentirei saudades desses 4 anos que serão sempre lembrados como uma das minhas melhores experiências. Valeu muito à pena!

A todos vocês, minha eterna gratidão.

RESUMO

Este trabalho permite ao leitor uma reflexão acerca da relação entre o perfil discursivo dos quadrinhos Turma da Mônica e a publicidade veiculada em seus gibis. O objetivo é investigar se o discurso dos anúncios estabelece ou não relações coerentes com as mensagens disseminadas na obra de Mauricio de Sousa, a fim de constatar se o conteúdo ideológico dos quadrinhos também se faz presente nas propagandas direcionadas ao público-leitor, em sua maioria crianças. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de relevância social, uma vez que as histórias em quadrinhos e a publicidade exercem influência no comportamento das pessoas por meio da veiculação de valores. Verificou-se neste estudo, por meio da análise documental, que após comparações e interpretações do material selecionado, existe uma relação coerente entre o discurso das histórias e o da publicidade veiculada nos gibis, sendo que esta última se encontra dentro das previsões da lei e das prescrições do CONAR.

Palavras-chave: linguagem, discurso, ideologia, publicidade, história em quadrinhos.

ABSTRACT

This work allows the reader to reflect on the relationship between the discursive profile of the Monica's Gang comics and the advertising featured in them. The objective is to investigate whether the discourse of the advertisements establishes coherent relationships with the messages disseminated in Mauricio de Sousa's work, in order to ascertain if the ideological content of the comics is also present in the advertisements directed at the readership, mostly children. Therefore, this is a research of social relevance, since comic books and advertising influence people's behavior through the dissemination of values. This study, through documentary analysis, verified that after comparisons and interpretations of the selected material, there is a coherent relationship between the discourse of the stories and that of the advertising featured in the comics, with the latter being within the provisions of the law and the prescriptions of CONAR (Brazilian Advertising Self-Regulation Council).

Keywords: language, discourse, ideology, advertising, comic book.

1. INTRODUÇÃO

As histórias em quadrinhos, de modo geral, constituem um poderoso instrumento de comunicação capaz de dialogar com um vasto número de indivíduos, muitos deles ainda em processo de formação moral, educacional e construção de personalidade (SANTANA, 2007).

Nesse processo de interação, diversos valores, modos de pensar e ver o mundo são transmitidos aos leitores por meio de narrativas e personagens. Na obra de Maurício de Sousa¹, foco desta pesquisa é possível perceber a existência de uma variedade de discursos que reproduzem e transmitem idéias, comportamentos e pontos de vista considerados socialmente positivos.

Levando em conta que sua obra é marcada pela preocupação em instruir e orientar o leitor e que dentro das revistas também são veiculadas mensagens publicitárias, torna-se relevante investigar se o conteúdo de tais anúncios² segue ou não a mesma linha educativa que caracteriza o discurso das histórias da Turma da Mônica³.

Conhecer o conteúdo publicitário inserido nos gibis⁴ é de grande importância uma vez que, a maioria das críticas feitas contra a propaganda, diz respeito às crianças. Pelo fato de elas não entenderem os objetivos comerciais dessa forma de comunicação, pela ausência de espírito crítico e por incapacidade de contra-argumentar, acabam sendo influenciadas de forma indefesa pela propaganda. (KARSAKLIAN, 2004).

Nesse caso, a pesquisa ganha relevância justamente por relacionar a publicidade - que é algo puramente comercial - a narrativas conhecidas por disseminar valores éticos, por defender um discurso de proteção e respeito à criança e principalmente por estar diretamente relacionadas a causas sociais.

¹ Desenhista que mais vende gibis no Brasil, "pai" da Turma da Mônica e presidente da Maurício de Sousa Produções. (Revista *MARKETING. São Paulo*. p.10-11 Out. 2008).

² De acordo com o CONAR - Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, a palavra anúncio é aplicada em seu sentido lato, abrangendo qualquer espécie de publicidade, seja qual for o meio que a veicule. Neste trabalho, os termos "anúncio", "publicidade" e "propaganda" serão tratadas como sinônimos.

³ A Turma da Mônica compreende um grupo de personagens de história em quadrinhos criado por Maurício de Sousa. (Revista *MARKETING. São Paulo*. p.10-11 Out. 2008).

⁴ Gibi foi o título de uma revista brasileira de história em quadrinhos cujo lançamento ocorreu em 1939. No Brasil, o termo gibi tornou-se sinônimo de "revista em quadrinhos". Na época, gibi significava moleque, negrinho, porém, com o tempo a palavra passou a ser associada a revistas em quadrinhos e, desde então, virou uma espécie de "sinônimo". (Santana, 2007)

A influência da Turma da Mônica é tão intensa junto às crianças que, segundo o Instituto Alana⁵ a personagem Mônica chegou a receber em 2007 o título de embaixadora da UNICEF⁶ no Brasil, com a finalidade de promover os direitos da infância brasileira.

Outro aspecto importante de ressaltar é o fato de que muitas das propagandas veiculadas nos gibis Turma da Mônica têm seus principais personagens como anunciantes de algum produto licenciado⁷ pela Mauricio de Sousa Produções. Essa é uma estratégia comercial que requer bastante cuidado, pois, utiliza personagens que há anos vem influenciando o comportamento de diversas gerações leitoras, sendo as crianças o principal alvo.

Sendo assim, em sua abrangência, esta pesquisa além de mostrar a importância do gibi no cenário cultural de várias décadas, irá abordar aspectos da linguagem das histórias em quadrinhos e das propagandas que fazem parte deste poderoso meio de comunicação.

1.1 Tema

De modo mais delimitado, o tema visa identificar e investigar o conteúdo dos discursos presentes nos quadrinhos da Turma da Mônica e relacioná-los com as propagandas veiculadas nos gibis, a fim de constatar se existe ou não coerência entre ambos.

1.2 Problema

Qual é a relação existente entre o discurso dos quadrinhos Turma da Mônica e a publicidade veiculada nos gibis?

⁵ Organização sem fins lucrativos que desenvolve atividades voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

⁶ United Nations Children's Fund (Fundo das Nações Unidas para a Infância) (Fonte: <http://www.wikipedia.com.br>)

⁷ Segundo Montigneaux (2003) a licença é um título que permite a exploração de um personagem real ou fictício em produtos ou serviços destinados à comercialização em outros domínios que não aqueles de origem do personagem.

1.3 Justificativa

Em seus quadrinhos, Mauricio de Sousa dá vida a uma extensa gama de personagens por meio de narrativas diversas, que transmitem valores positivos para as crianças e colaboram com a formação de sua personalidade (SANTANA, 2007). Levando em conta que dentro dos gibis Turma da Mônica também são veiculados anúncios de produtos diversos destinados à criança, torna-se importante investigar até que ponto se aplicam nessas propagandas os discursos de preocupação pedagógica, ecológica e social, presentes na obra de Mauricio de Sousa. Dessa forma, a razão da escolha do tema deve-se à curiosidade e à importância de constatar se a publicidade veiculada nos gibis é ou não coerente com o discurso de caráter educativo disseminado nas histórias, uma vez que, grande parte das críticas feitas a publicidade refere-se aquelas destinadas ao público infantil.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Identificar a relação existente entre o conteúdo das narrativas dos quadrinhos Turma da Mônica e os anúncios veiculados nos gibis. Investigar se o discurso dos anúncios é coerente com o conteúdo disseminado por meio das histórias de Maurício de Sousa.

1.4.2 Objetivos específicos

- identificar os tipos de discursos presentes nos quadrinhos Turma da Mônica;
- estudar determinados anúncios veiculados nos gibis;
- traçar relações entre as narrativas das histórias e a publicidade, a fim de constatar se há ou não coerência entre elas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem por objetivo situar o leitor a respeito da discussão sobre a pesquisa, citando autores e assuntos que contribuem para o entendimento do tema. Dessa forma, busca-se investigar, discutir e expor conceitos sobre linguagem, discurso, ideologia, quadrinhos, Turma da Mônica, publicidade, entre outros.

2.1 Linguagem e Comunicação

A linguagem, segundo Émile Benveniste (*apud* VANOYE, 1998) é um sistema de signos⁸ socializado, o que remete à função de comunicar da linguagem. A expressão “sistema de signos” é usada para definir a linguagem como um conjunto de elementos no qual nada possui significado separadamente, mas tudo significa em função de outros elementos. Dessa maneira, o sentido de um termo é função do contexto em que ele ocorre.

Em outro momento, Vanoye (1998) afirma que a linguagem é a forma mais vantajosa de comunicação da sociedade, pois é o que fundamenta as relações sociais. Aranha (1986) complementa este raciocínio quando afirma que a linguagem é um dos principais instrumentos de formação do mundo cultural, pois é ela a responsável por transcender a experiência do ser humano.

A linguagem também é definida como uma ferramenta de comunicação que está sempre em atividade, seja nas relações informais do dia-a-dia ou nas interações formais, institucionais. (DUARTE; BARROS, 2006)

Para Karsaklian (2004) a linguagem é o modo como determinadas idéias são expressas, e podem ser interpretadas de diferentes formas segundo as culturas. A autora acrescenta ainda que os gestos e tudo aquilo que não é dito, mas expressa uma idéia, também faz parte da linguagem, juntamente com os símbolos, que, dependendo da cultura, carregam muito mais significados do que as palavras.

⁸ São as menores unidades dotadas de sentido num código dado. (VANOYE, 1998)

Portanto, a linguagem funciona como um elo entre o homem e a realidade natural ou socialmente construída. Segundo Santana (2007), a língua não se separa da realidade. Vanoye (1998, p.277) reforça essa idéia quando afirma que “[...] a realidade se encontra reproduzida num sistema de signos. A concepção que se tem de mundo, dos outros e de si mesmo emana da linguagem”

No entanto, existem diferenças entre a linguagem escrita e a falada. Durante a comunicação oral, os interlocutores estão presentes em lugar e tempo conhecidos por eles e trocam observações sobre determinado assunto. Isso se reflete no conteúdo e na forma da mensagem. À medida que os elementos que constituem a situação são conhecidos, o vocabulário usado refere-se a eles apenas por alusões.

No interior da língua falada existe a língua comum, que pode ser definida como um apanhado de palavras, expressões e construções mais informais. É uma língua simples, mas correta, e que devido à presença dos interlocutores, inclui também significações não-verbais como: mímica, gestos e outros comportamentos.

Já a linguagem escrita, força o emissor a fazer referências mais precisas sobre a situação. Se em uma história, o leitor está fora da situação, por exemplo, o autor se vê no papel de apresentar seus elementos com precisão. Trata-se apenas da situação dos personagens e raramente se fará alusão à situação do autor no ato de escrever, ou do leitor no ato de ler, pois ambas as operações estão distanciadas no tempo e no espaço. (VANOYE, 1998)

A escrita é um sistema simbólico de representação da fala. Segundo Saussure (*apud* VANOYE, 1998, p.69), a escrita fixa os signos da língua. “[...] é a forma tangível das imagens acústicas da linguagem articulada. Além disso, manifesta um estado avançado da língua e só é encontrada nas civilizações evoluídas”.

A escrita, ao fixar a linguagem articulada, a transforma numa nova linguagem que possui uma existência independente da primeira. É a passagem da fonia à grafia. É possível inferir que a escrita é menos móvel que a linguagem falada, pois, suas transformações são muito lentas e pouco numerosas. Sendo assim, permite fixar o pensamento e fazê-lo atravessar o tempo e o espaço:

É graças à escrita que o homem pode efetuar uma reflexão, uma análise de seu próprio pensamento. A linguagem articulada possui uma função essencialmente concreta, utilitária; serve primeiro para comunicar. A linguagem escrita vai além dessa função de comunicação. (VANOYE, 1998, p.71-72)

Dessa forma, entende-se que a língua escrita é geralmente mais precisa e menos alusiva que a língua falada. No quadro a seguir, é possível verificar com mais clareza as diferenças citadas e entender melhor os tipos de linguagem existentes na língua falada e na língua escrita.

Tabela 1

	Língua Falada	Língua Escrita
Linguagem Oratória	Discursos, sermões	Linguagem literária, cartas e documentos oficiais
Linguagem Cuidada	Cursos, comunicações orais	
Linguagem Comum	Conversação, rádio, televisão	Comunicações escritas comuns
Linguagem Familiar	Conversação informal, não “elaborada”	Linguagem descuidada, incorreta, linguagem literária que procura imitar a língua falada

Tabela extraída da p. 24 do livro Usos da linguagem. Problemas e técnicas na produção oral e escrita de Francis Vanoye (1998).

A partir da linguagem falada e escrita, têm-se a linguagem cuidada e a oratória. A primeira emprega um vocabulário mais preciso, mais raro e mais elaborado que a linguagem comum. A segunda mantém os efeitos sintáticos, rítmicos e sonoros. No sentido da informalidade, Vanoye (1998) cita a linguagem familiar e a linguagem informal ou popular. Ambas recorrem às expressões pitorescas e à gíria. Nos níveis de maior formalidade, muitas de suas construções são consideradas incorreções graves.

De forma resumida, a distinção entre a linguagem popular e a cuidada sustenta-se num critério sócio-cultural, enquanto a linguagem informal e a oratória apóiam-se numa diferença de situação. Por exemplo: uma mesma pessoa não utilizará a mesma linguagem ao fazer um discurso e ao conversar com amigos num bar, da mesma forma que um comentarista esportivo dificilmente irá manter uma linguagem cuidada ao comentar uma partida ao vivo.

É importante que haja consciência desses níveis de linguagem na medida em que determinam o bom funcionamento da comunicação, pois, ao tentar adaptar a própria linguagem à do interlocutor, realiza-se um ato de comunicação. Esta sugere que os indivíduos possuam um repertório de palavras em comum e compreendam essas palavras da mesma maneira. Entretanto, só ocorre a compreensão uma vez que uma palavra apresenta para vários indivíduos certa uniformidade.

Contudo, não existe um sentido comum genuíno, mas sim um tipo de acordo implícito a respeito do uso e aplicação das palavras. Além disso, determinados comportamentos não-verbais são capazes de transformar o sentido de uma palavra: expressão facial, gestos, tom de voz, etc. (VANOYE, 1998)

É importante tratar do contexto em que se desenrola o discurso, por exemplo: a personalidade dos interlocutores, o tipo de relacionamento existente entre eles e a situação ambiental, social e circunstancial podem influenciar a comunicação.

A norma lingüística varia de acordo com a situação. O emprego de uma linguagem oratória numa conversação informal será considerado "precioso" ou pedante; o emprego de uma linguagem familiar numa situação de formalidade será considerado grosseiro. [...] O nível da linguagem deve se adaptar à situação, a qual se definirá por seus traços distintivos. Isto implica: uma avaliação precisa da situação e dos elementos lingüísticos correspondentes; aquisição e aprendizagem de tais elementos (VANOYE, 1998, p.26).

Outro aspecto de grande relevância para esta pesquisa é a função da linguagem, que, segundo Vanoye (1998), pode ser classificada em seis tipos:

- Função expressiva, que tem foco no emissor, demonstra a atitude do mesmo em relação ao conteúdo de sua mensagem e da situação. É tudo o que, na mensagem escrita ou falada, expressa a personalidade do emissor.
- A função conativa é aquela que, numa mensagem, remete diretamente ao destinatário dessa mensagem. Também é marcada pelo uso do imperativo e vocativo.
- Já a função referencial ou denotativa concentra-se no referente. É tudo o que, na mensagem, remete aos referentes situacionais ou textuais. De forma bastante resumida, a função expressiva tem foco sobre o “eu”, a função conativa sobre o “tu” e a referencial sobre o “ele”.
- A função fática, por sua vez, mantém foco no contato físico ou psicológico. Serve para estabelecer, manter ou finalizar a comunicação. Manifesta-se por necessidade ou desejo de comunicar. A linguagem das crianças utiliza frequentemente essa função.
- A função metalingüística⁹ é aquela que se concentra no código. Serve para dar explicações ou precisar o código utilizado.
- E finalmente, a função poética, que estabelece foco na própria mensagem. É tudo o que dá sentido à mensagem através do jogo de sua estrutura, de sua tonalidade, ritmo e sonoridade. Esta função não abrange somente a poesia, embora nesta a função poética seja dominante.

Ao compreender tais funções, percebe-se que a linguagem quer seja verbal ou não, está inserida no meio social cumprindo o seu papel de levar a mensagem por toda parte. De acordo com Farias (*apud* MATTE, 2007), tanto no código verbal quanto no não-verbal, a linguagem é a base que sustenta a produção humana. Nesse sentido, é possível inferir que a linguagem permeia as relações sociais.

⁹ Metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem. É um instrumento necessário sempre que se quer definir ou exprimir um aspecto qualquer da linguagem (do código) que se está utilizando. (VANOYE, 1998, p.151)

Além de constituir conceitos, construir promessas, influenciar decisões e fundamentar atitudes, a linguagem é capaz de ameaçar, negar, vender, fazer aceitar, confirmar, estabelecer e conduzir ações entre indivíduos. É por meio da linguagem que as pessoas interagem e que o pensamento humano se organiza. Entretanto, não saber ler e escrever não impossibilita o indivíduo de comunicar-se, pois, existem diversas formas de flexibilizar a linguagem através de imagens, sons e outros artifícios. Portanto, a comunicação não se revela somente através do verbal.

A linguagem é elemento fundamental para que as pessoas estabeleçam relações sociais, visto que, o ambiente sociocultural pode ser considerado como um conjunto de atos discursivos, de comunicação, de compreensão e interpretação sustentados pela atividade verbal. Em outras palavras, comunicar-se é essencial para que as relações sociais se desenvolvam (MATTE, 2007).

Dessa forma, por serem bastante estreitas as relações entre linguagem, homem e mundo, torna-se imprescindível tratar de ideologia na linguagem.

2.1.1 Discurso e ideologia

A preocupação com o domínio da expressão verbal nasceu na Grécia Antiga¹⁰. Tendo de explorar publicamente suas idéias, inflamar multidões, alterar pontos de vista e mudar conceitos pré formados, cabia ao povo grego mostrar certo domínio nas formas de argumentação. (CITELLI, 2001)

Dessa maneira, as escolas criaram disciplinas para ensinar o domínio da palavra. O objetivo era falar de modo convincente e elegante, e a disciplina responsável por isso era a retórica¹¹ – que é o mesmo que oratória, um conjunto de regras relativas à eloquência:

O aparecimento da retórica como disciplina específica é o primeiro testemunho, na tradição ocidental, duma reflexão sobre a linguagem. Começa-se a estudar a linguagem não enquanto “língua”, mas enquanto discurso (OSWALD DUCROT e TZVETAN TODOROV *apud* CITELLI, 2001, p. 8).

¹⁰ Período histórico grego em que se desenvolveram a filosofia, a matemática, a ciência, a política, a arte e outros campos do conhecimento e do agir humano. Por tudo isso, a Grécia antiga é considerada o berço da cultura ocidental. (Fonte: <http://www.googleacademico.com.br>)

¹¹ Técnica de convencer o interlocutor através da oratória, ou outros meios de comunicação. (Fonte: <http://www.googleacademico.com.br>)

Nesse sentido, Fairclough (*apud* MAGALHÃES, 2001, p. 15) afirma que “discurso é mais que apenas o uso da linguagem: é o uso da linguagem, seja ela falada ou escrita, vista como um tipo de prática social. O discurso constitui o social”. Orlandi (1983) reforça essa idéia quando diz que é no discurso que fica claro o modo de existência da linguagem, que é social.

No entanto, para atribuir sentido ao discurso, deve-se levar em conta a discursividade, que consiste na mensagem que é construída dentro de uma conversa:

[...] a significação é construída no interior da fala de um determinado sujeito; quando um emissor tenta mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada situação, a partir de seu ponto de vista, movido por uma intenção. (DUARTE, BARROS, 2006, p. 305)

Sendo assim, entende-se que o discurso é a apropriação da linguagem por um emissor. Este passa a ser o sujeito da ação social por possuir um papel ativo, que significa o mundo mostrado, que convence o locutor da pertinência do seu discurso e que constrói um modo de falar, um entendimento de mundo. Estabelece-se aí uma relação entre discurso e identidade social:

O discurso é visto como o uso da linguagem como forma de prática social, implicando em modo e ação e modo de representação. Estabelece-se uma relação dialética entre discurso e estrutura social: discurso é uma prática tanto de representação quanto de significação de mundo, constituindo e ajudando a construir as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crenças. (MAGALHÃES, 2001, p. 17).

Nesse sentido, pelo discurso ser entendido como uma forma de prática social percebe-se que o mesmo está diretamente ligado à ideologia, que pode ser entendida como um fenômeno presente em todas as classes sociais, étnicas, culturais e históricas. “[...] é elemento subjetivo que se concretiza, através dos signos e da linguagem, em todas as relações interpessoais, em todas as manifestações artísticas, culturais e políticas” (SANTANA, 2007, p.36)

No entanto, conceituar ideologia é algo extremamente complexo e pleno de significados. No site P Filosofia¹², de acordo com conceitos da enciclopédia Barsa,

¹² http://www.pfilosofia.xpg.com.br/07_leituras_cotidianas/20060316a.htm

ideologia é definida como “sistema de idéias que dá fundamento a uma doutrina política ou social, adotada por um partido ou grupo humano.”

Já para Aranha (1986, p.70), em sentido amplo, “é o conjunto de idéias, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito a discussão”. Marilena Chauí (*apud* ARANHA,1986) apresenta um conceito ainda mais complexo, pois, define ideologia como um corpo sistemático de representação e de normas que nos ensinam a conhecer e agir. Tem como função estabelecer relações dos homens entre si e com suas condições de existência, moldando as pessoas às tarefas pré-estabelecidas pela sociedade.

Para Karl Marx¹³, a ideologia é considerada um instrumento de dominação que age através do convencimento e não da força, de forma prescritiva, alienando a consciência humana e mascarando a realidade. Ou seja, para ele a ideologia tem caráter negativo, de alienação, pois, esta surge para legitimar uma realidade opressiva.

Entretanto, partindo de uma visão abrangente sobre o tema, Koch (2006) afirma que todo e qualquer discurso traz consigo uma ideologia. Mesmo um discurso que se apresenta neutro possui uma ideologia embutida – a da sua própria objetividade.

Nesse sentido, uma vez que todo discurso traz consigo uma ideologia e é formado pela linguagem, Santana (2007) afirma que esta é capaz de disseminar ideologias reveladas por meio das interações sociais, colocadas em prática pelos sujeitos discursivos presentes na sociedade. (SANTANA, 2007)

A esse respeito, Fiorin (*apud* SANTANA, 2007) acrescenta:

Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de idéias que revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo. Como não existem idéias fora dos quadros de linguagem, entendida no seu sentido amplo de instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é o

¹³ Filósofo, cientista social, historiador e revolucionário. Foi o mais influente pensador socialista a surgir no século XIX. (Fonte: <http://www.googleacademico.com.br>)

conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo (SANTANA, 2007, p.21).

Assim, é possível inferir que a formação discursiva acontece durante a aprendizagem da língua. Este processo é constituído a partir do momento em que as pessoas começam a desenvolver a linguagem da forma mais simples até a mais complexa, de acordo com o meio em que vivem e interagem com o mundo. Entende-se, então, que desde o início deste processo, os discursos já possuem conteúdos ideológicos.

Contudo, só é possível estudar os valores e idéias contidos nos discursos, entendendo os signos que os constroem, pois, “[...] o modo de dispor o signo, a escolha de um ou outro recurso lingüístico, revela múltiplos comprometimentos de cunho ideológico” (CITELLI, 2001, p. 26). Nesse sentido, Saussure afirma que todo signo possui dois lados: o significante e o significado:

O significante é o aspecto concreto do signo, é a sua realidade material, ou imagem acústica. O que constitui o significante é o conjunto sonoro, fônico, que torna o signo audível ou legível. O significado é o aspecto imaterial, conceitual do signo e que nos remete a determinada representação mental evocada pelo significante (SAUSSURE, *apud* CITELLI, 2001, p.23).

Assim sendo, a significação é, portanto, o produto final da relação existente entre significado e significante. Citelli (2001) acrescenta que um dos aspectos básicos que compõem a palavra é o seu carácter simbólico, uma vez que as palavras estão sempre em lugar das coisas e não nas coisas. O ato de comunicar, seja através da fala ou da escrita, fica mediado pelo signo. “O modo de articulá-lo, organizá-lo, poderá determinar as direções que o discurso irá tomar, inclusive de seu maior ou menor grau de persuasão¹⁴” (CITELLI, 2001, p.26). Portanto, a relação entre signo e ideologia ocorre uma vez que:

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signo não existe ideologia (BAKHTIN, *apud* CITELLI, 2001, p. 26-27).

¹⁴ Ato ou efeito de persuadir. Levar a crer ou a aceitar. Induzir, convencer. (CITELLI, 2001)

É possível explicar de forma mais clara usando como exemplo o martelo e a foice, que a princípio, são apenas instrumentos de trabalho e não têm nenhum outro significado a não ser o de auxiliar em determinadas tarefas. Contudo, esses mesmos instrumentos, inseridos em outro contexto, passam a produzir idéias ou valores que se encontram fora de si próprios, refletindo outra realidade; portanto, são convertidos em signos. O emblema da bandeira da ex-URSS, por exemplo, transmitia a idéia que o Estado Soviético era formado pela união dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, de ferramentas de trabalho que eram, o martelo e a foice transformaram-se em signos, ganhando dimensão ideológica. (CITELLI, 2001).

O signo nasce e se desenvolve em contato com a sociedade e só pode ser pensado socialmente dentro de um contexto. Dessa maneira, estabelece-se uma estreita relação entre o universo dos signos e a consciência individual. Isso acontece porque ao se contextualizarem, as palavras passam a expandir valores, conceitos e pré-conceitos. Em outras palavras, pode-se afirmar que, inseridas num contexto, as palavras perdem sua neutralidade e passam a indicar as ideologias.

Orlandi (1983) reforça essa idéia ao afirmar que não há razão para se considerar o discurso como mera transmissão de informações, pois, este deve ser considerado como efeito de sentidos. Em outras palavras, o social constitui a linguagem. Portanto, este capítulo exprime a existência de relações entre o discurso e a estrutura ideológica do signo. Cabe situar um pouco melhor outros tipos discursivos, a fim de se perceber novos detalhes que contribuem para um melhor entendimento do assunto: são as modalidades discursivas.

2.1.2 Modalidades discursivas

A modalidade discursiva pode ser entendida como a relação existente entre o autor de um texto e a representação¹⁵:

A modalidade é relevante na construção discursiva de identidades, porque o quanto você se compromete é uma parte significativa do que você é – então escolhas de modalidade em textos podem ser vistas como parte do

¹⁵ Ato ou efeito de representar-se; exposição escrita. (Fonte: Dicionário Aurélio)

processo de texturização de auto-identidades (FAIRCLOUGH *apud* RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 85).

As relações estabelecidas entre os discursos podem ser de diversos tipos e um mesmo aspecto de mundo pode ser representado por diferentes discursos. Desse modo, a análise interdiscursiva de um texto está relacionada à identificação dos discursos articulados e da forma como são articulados. Tal afirmativa pode ser reforçada por meio da seguinte citação:

Diferentes discursos são diferentes perspectivas de mundo, associadas a diferentes relações que as pessoas estabelecem com o mundo e que dependem de suas posições no mundo e das relações que estabelecem com outras pessoas (FAIRCLOUGH *apud* RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 70).

Nesse sentido, fica evidente a presença da interdiscursividade, que consiste na heterogeneidade de um texto em termos da articulação de diferentes discursos.

A identificação de um discurso em um texto cumpre duas etapas: identificar que partes do mundo são representadas e as maneiras particulares de representação de aspectos do mundo - que podem ser especificadas por meio de traços lingüísticos, vistos como a realização de um discurso. O mais nítido desses traços distintivos é o vocabulário. (FAIRCLOUGH *apud* RESENDE; RAMALHO, 2006)

Existem três modalidades discursivas, que são três modos organizacionais do discurso: o polêmico, o lúdico e o autoritário. Assim sendo, o polêmico pode conter o lúdico, ou o autoritário o polêmico, etc. O que acontece, é que uma das formas estará sempre em situação de dominância. (ORLANDI, 1983)

Lúdico significa jogo. Esta modalidade discursiva compreende grande parte da produção artística, como a música, a literatura e os quadrinhos, por exemplo. É considerado a forma mais aberta e democrática de discurso por conter menor grau de persuasão e o quase desaparecimento do imperativo:

[...] o movimento dialógico eu-tu-eu se dinamiza e passa a conviver com signos mais abertos: há menos verdade de um, logo, menos desejo de convencer. Nesse caso, o signo ganha uma dimensão

múltipla, plural, de forte polissemia¹⁶: os sentidos se estilhaçam, expondo as riquezas de novos sentidos. Os signos se abrem e revelam a poesia da descoberta; a aventura dos significados passa a ter o sabor do encontro de outros significados (CITELLI, 2001, p. 38).

Portanto, ao descobrir esta linguagem, a criança participa do jogo lúdico com as palavras, experimentando com prazer e encantamento os mistérios do som. Trata-se de um tipo discursivo marcado pelo jogo de interlocuções. (ORLANDI, 1998)

Passando para o discurso polêmico, é possível afirmar que se trata de uma nova relação entre os interlocutores, em que o grau de persuasão é aumentado. Neste tipo discursivo, os participantes procuram dominar o seu referente:

O discurso polêmico mantém a presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o olha e se o diz, o que resulta na polissemia controlada (ORLANDI, 1983, p.10).

Existe aí, portanto, uma luta na qual uma voz tende a derrotar a outra. O discurso polêmico tem um certo grau de instigação, pois apresenta argumentos que podem ser contestados. Além disso, pode ser presenciado em diversos tipos de situações: em uma discussão entre pessoas, um editorial jornalístico ou em uma aula, por exemplo.

O discurso autoritário, por sua vez, é por excelência persuasivo. É nesse tipo de discurso que se exercita a dominação pela palavra. O processo de comunicação “eu-tu-eu” citado anteriormente no discurso lúdico, praticamente desaparece, pois, o “tu” transforma-se em mero receptor, sem a menor possibilidade de interferência ou modificação sobre o que está sendo dito.

Trata-se de um discurso exclusivista, que não permite mediações ou ponderações e pode ser ilustrado da seguinte maneira: é como se alguém falasse para um auditório cheio dele mesmo. É nesta forma discursiva que o poder mais deixa explícito suas formas de dominação. Se nos discursos lúdico e polêmico há um maior ou menor grau de polissemia, no autoritário permanece um jogo parafrástico, ou seja, o diálogo sai de cena deixando espaço para o monólogo (CITELLI, 2001).

¹⁶ É a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados. (CITELLI, 2001)

A sociedade moderna é fortemente influenciada pela faceta autoritária do discurso, que aparece geralmente de forma mascarada. Por meio da citação a seguir, é possível entender com mais clareza:

O discurso autoritário é encontrável, de forma mais ou menos mascarada, na família: o pai que manda, sob a máscara do conselho; na igreja: o padre que ameaça sob a guarda de Deus; no quartel: o grito que visa preservar a ordem e a hierarquia; na comunicação de massa: o chamado publicitário que tem por objetivo racionalizar o consumo; há, ainda, longos etecéteras a serem percorridos (CITELLI, 2001, p.40).

Sendo assim, é possível dizer que o discurso autoritário é impregnado pela persuasão. Citelli (2001, p. 38) acrescenta ainda que neste tipo de modalidade “a voz do enunciador é mais forte do que os próprios elementos anunciados”. Além disso, faz uso do imperativo e o emissor domina a fala do receptor, não deixando espaço para respostas.

Orlandi (1983, p.10) reforça essas palavras quando diz que neste tipo de discurso, o referente é oculto e não há interlocutores, mas sim um agente exclusivo: “[...] o sujeito passa a instrumento de comando: isso é uma ordem! [...]”

Nesse sentido, o discurso autoritário ganha relevância para este estudo, uma vez que a persuasão é ferramenta fundamental na construção do discurso publicitário.

2.1.3 Discurso publicitário

Falar em discurso publicitário¹⁷ é o mesmo que falar de persuasão. Persuadir, segundo Citelli (2001), é sinônimo de submeter. Quem persuade leva o outro à aceitação de uma determinada idéia.

PER + SUADERE = ACONSELHAR

¹⁷ Muitas vezes a publicidade é vista como sinônimo de propaganda. Porém, a propaganda está voltada para a esfera de valores éticos e sociais, enquanto a publicidade explora o universo dos desejos, do consumo. (Fonte: <http://www.googleacademico.com.br>)

Exemplo disso são os outdoor's¹⁸: anunciam um peru de natal todo avermelhado, brilhante e suculento; mas que, apesar disso, todos sabem que o peru a ser degustado em casa, não tem nada daquele que está no cartaz.

Porém, a imagem do outdoor não é considerada mentirosa pelas pessoas, pois, segundo Citelli (2001), sabe-se que atualmente, os processos fotográficos são capazes de acentuar detalhes que melhoram significativamente a imagem do produto. Ou seja, mesmo que aquilo não seja verdadeiro, é verossímil¹⁹ e capaz de convencer a todos, dentro da lógica interna do anúncio.

Nesse sentido, pode-se afirmar que “persuadir não é apenas sinônimo de enganar, mas também o resultado de certa organização do discurso que o constitui como verdadeiro para o receptor” (CITELLI, 2001, p.14). Para Aristóteles (*apud* CITELLI, 2001), o que importa não é saber se algo é ou não verdadeiro, mas sim verificar quais ferramentas são utilizadas para fazer com que pareça verdade.

A função da linguagem publicitária é justamente essa: informar e manipular, e, para isso se utiliza de vários recursos, como a manipulação disfarçada (CARVALHO, 2003):

- A ORDEM (fazendo agir) – “Beba Coca-Cola”;
- A PERSUASÃO (fazendo crer) – “Só Omo Lava mais branco”; ou
- A SEDUÇÃO (buscando o prazer) – “Se algum desconhecido lhe oferecer flores, isto é, Impulse”.

O discurso, segundo Fairclough (*apud* CARVALHO, 2003) legitima a dominação das elites. A publicidade é um exemplo disso, pois oferece às pessoas os bens de consumo da sociedade capitalista, tornando desejável o papel de consumidor para a população.

Nesse sentido, Carvalho (2003), afirma que o discurso publicitário é um instrumento de controle social, que simula igualitarismo, remove indicadores de poder e autoridade, substituindo-os por uma linguagem de sedução.

¹⁸ Cartazes publicitários localizados em vias de larga circulação. (Fonte: <http://www.wikipedia.com.br>)

¹⁹ É aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica. É o mesmo que “efeito de verdade”. (CITELLI, 2001)

A partir dessa linguagem, entende-se que não se referindo a ninguém em especial, a publicidade transmite a cada um a ilusão de que se dirige a ele individualmente:

Tomando por base o vazio interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que falta algo para completar a pessoa: prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para completar esse vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, natural de cada ser. Por meio das palavras, o receptor “descobre” o que lhe faltava, embora logo após a compra sinta a frustração de permanecer insatisfeito. (CARVALHO, 2003, p. 19).

Dessa forma, a eficácia do discurso publicitário é ampliada, servindo assim, à singularidade do ser humano. Aranha (1986) complementa este raciocínio quando acrescenta que a propaganda exerce função modelizante, ou seja, modela o comportamento das pessoas por meio da veiculação de valores, que estão centrados no ter cada vez mais coisas.

Levando isso em conta, a função persuasiva da publicidade tem o objetivo de tentar mudar a atitude do receptor. Por isso, o publicitário sempre leva em consideração o receptor ideal da mensagem, que é o público-alvo (ARANHA, 1986). No caso deste estudo, são as crianças que lêem os gibis Turma da Mônica.

Em linhas gerais, é muito difícil encontrar um discurso que escape à persuasão, a não ser a arte e certas manifestações literárias (CITELLI, 2001). Sendo assim, já que esta pesquisa tem foco sobre as histórias em quadrinhos, e estas não deixam de ser um tipo de manifestação literária, convém conhecer um pouco mais sobre este meio de comunicação.

2.3 As Histórias em Quadrinhos no Brasil

A história em quadrinhos, HQ²⁰ ou arte seqüencial é um veículo de expressão criativa principalmente visual; uma forma artística e literária que lida com imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma idéia (EISNER, 1999).

²⁰ Sinônimo de história em quadrinhos. É um sistema narrativo formado pela imagem (desenho) e a linguagem (pela escrita). (CAGNIN, 1975).

Além disso, as HQs comunicam uma mensagem narrativa, ou seja, contam uma história, por meio de mensagens icônicas e lingüísticas. (VANOYE, 1998)

Segundo Cagnin (1975), as histórias em quadrinhos também podem ser definidas como um sistema narrativo formado pela imagem (desenho) e pela linguagem escrita e podem ser vistas sob as seguintes perspectivas:

- Literárias: como um fenômeno paralelo aos estudos tradicionais;
- Históricas: desde que o homem das cavernas deixou impresso desenhos nas paredes das grutas;
- Psicológicas: HQ como higiene mental, distração;
- Sociológicas: HQ como cultura de massa, lazer e orientação ideológica;
- Didáticas: adequação das HQs ao mundo lúdico infantil e enriquecimento da realidade;
- Estético-psicológicas: destinada a produzir uma emoção intensa e passageira;
- De valores: produção em larga escala para o consumo das massas;
- Publicitárias: necessidade de persuasão, de construir a imagem de um produto por meio de ferramentas eficazes.

A partir disso, percebe-se a variedade de vieses que partem deste meio de comunicação. Santana (2007) acrescenta que as histórias em quadrinhos, HQs ou gibis, são um dos meios de comunicação mais conhecidos do mundo e tiveram seu auge entre 1930 e 1950. Nessa época, a indústria norte-americana dominava o mercado editorial.

Assim que surgiram no Brasil, em meados de 1800, as HQs eram conhecidas por historietas, e somente em 1960 passaram a chamar histórias em quadrinhos, como são conhecidas atualmente. O termo gibi apareceu pela primeira vez em uma revista publicada por Roberto Marinho²¹ no final de 1930.

²¹ Proprietário do maior conglomerado de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo, as Organizações Globo, Roberto Marinho foi um dos homens mais poderosos e influentes do país no século 20, segundo o site http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_676.html

Entretanto, o surgimento da imagem como veículo de comunicação e expressão é mais antiga no Brasil, datada de 1837, quando assume a forma de *cartoon*²²:

A história da história em quadrinhos brasileira é marcada por altos e baixos, de acordo com o progresso da imprensa e da impressão. A data oficial da primeira ilustração (*cartoon*) brasileira foi estabelecida como 14 de dezembro de 1837, sob o título de *A Campanha e o Cujo*, de Manoel Araújo de Porto Alegre. (1806-1879) (MOYA *apud* SANTANA, 2007, p.60)

Em 1859, o cenário nacional de quadrinhos foi marcado pela chegada do italiano Ângelo Agostini – caricaturista, ilustrador e um dos pioneiros na criação da arte seqüencial²³. A partir de 1867, utilizou seus desenhos como instrumento de luta política e ideológica abrindo as portas para o universo quadrinista brasileiro.

Outro acontecimento marcante na história das HQs brasileiras foi a criação da revista *O tico-tico*, em 1905. Trata-se da primeira publicação de HQ voltada para o universo infantil. Seu fundador foi Luis Bartolomeu de Souza e Silva, jornalista e dono da editora *O Malho*. De acordo com Santana (2007), nessa época, grande parte das ilustrações ainda eram cópias de tiras internacionais traduzidas para o português, devido à falta de bons profissionais brasileiros no ramo.

Os primeiros desenhistas brasileiros começaram a surgir depois da criação da revista *O tico-tico* e deram início às suas publicações somente em 1907. Foi neste período que grandes artistas e produções bastante talentosas começaram a marcar presença no mundo dos quadrinhos, devido à criatividade e à qualidade gráfica.

Desse momento em diante, os jornais demonstraram interesse pelos quadrinhos e passaram a publicar as tiras diariamente. Roberto Marinho, percebendo isso, criou uma empresa de distribuição de HQs - Editora Record - com a intenção de estimular ainda mais a difusão da produção já existente, aumentando seus lucros. A difusão das histórias em quadrinhos em território nacional foi mais intensa quando o jornalista Adolfo Aizen, trouxe dos Estados Unidos em 1930, o que existia de mais moderno e avançado em relação aos quadrinhos (SANTANA, 2007).

²² Termo usado para definir várias categorias de expressão artística, como caricatura, charge, tiras, quadrinhos ou uma simples ilustração segundo o site <http://www.revistameioemidia.com.br/revistamm.qps/Ref/PAIA-73NPPX>

²³ O mesmo que história em quadrinhos. (SANTANA, 2007)

Os investimentos começaram a ser feitos no mercado editorial, chamando a atenção de outros empresários do ramo. Exemplo disso foi Roberto Marinho, que em 1937 lançou o *Globo Juvenil* – publicação de quadrinhos voltada para o público jovem. Em 1939, lançou a revista *Gibi*, também direcionada a esse público.

Outra personalidade que marcou o mundo dos quadrinhos foi Assis Chateaubriand, na época o maior empresário do país na área das comunicações. Foi ele quem investiu fortemente na produção de HQs voltados ao público infanto-juvenil. No início dos anos 40, Chateaubriand lançou a revista em quadrinhos *O Guri*, também direcionada a crianças e adolescentes (SANTANA, 2007).

Em 1950, surgiram as primeiras editoras em São Paulo voltadas para a produção de gibis, mas ainda assim, o mercado brasileiro não tinha vivido grandes transformações no segmento. Foi nessa época que o imigrante italiano e empresário Victor Civita lançou a revista em quadrinhos *Raio Vermelho*. Como não fez muito sucesso, resolveu publicar revistas da *Disney*.

A partir de então, criou, nessa década, a *Editora Abril*, que foi essencial para a disseminação das histórias em quadrinhos no Brasil. Segundo Santana (2007), o sucesso de seus empreendimentos foi tão grande que entre 1960 e 1970 tornou-se o principal empresário do ramo editorial brasileiro.

Santana (2007) chama atenção para outro acontecimento importante: em 1960, época em que grandes artistas brasileiros como Ziraldo²⁴ e Maurício de Sousa foram revelados, vários desenhistas se reuniram e resolveram criar uma editora chamada Continental, que publicava somente produções brasileiras. Maurício de Sousa foi um dos desenhistas que mais se destacou sendo bem aceito pelo público.

Percebe-se que mesmo com grandes investimentos de tantas pessoas importantes no mercado editorial, o percurso histórico dos quadrinhos no Brasil foi marcado por vários problemas políticos e econômicos. Desde a sua criação, as histórias em

²⁴ Cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, escritor, cronista, desenhista e jornalista brasileiro. É o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e, atualmente, um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. (SANTANA, 2007)

quadrinhos carregam conteúdos ideológicos e críticos, o que provocou bastante incômodo na sociedade como um todo. (SANTANA, 2007)

Entre 1930 e 1960, os quadrinhos eram vistos como uma afronta a vários setores da sociedade. Com seus discursos críticos e politizados, despertou a fúria dos políticos e até da igreja, que não viam com bons olhos esse tipo de arte. Exemplo disso foi a criação de uma comissão junto ao Congresso Nacional, com o objetivo de analisar todas as histórias que eram lidas pelas crianças e jovens de todo o país. Isso pode ser percebido através de um trecho do código editorial brasileiro da época:

As histórias em quadrinhos devem ser um instrumento de educação, formação moral, propaganda dos bons sentimentos, e exaltação das virtudes sociais e individuais. É necessário o maior cuidado para evitar que as histórias em quadrinhos, descumprindo sua missão, influenciem perniciosamente a juventude ou dêem motivo a exageros da imaginação da infância e juventude. Os princípios democráticos e as autoridades constituídas devem ser prestigiados, jamais sendo apresentados de maneira simpática ou lisonjeira os tiranos e inimigos do regime da liberdade (MOYA *apud* SANTANA, 2007, p.52).

A partir daí, fica evidente a tentativa de adequar o conteúdo ideológico dos gibis ao modelo de conduta estabelecido pela sociedade. A idéia era que prevalecesse o discurso conservador do estado e seus mecanismos de controle.

Dentro desse contexto de censura, destacou-se Gilberto Freire, escritor e sociólogo que defendeu as histórias e sugeriu a criação da Constituição Brasileira em Quadrinhos. Segundo Santana (2007), Freire acreditava que as HQs além de ajudar na alfabetização, podiam ajustar a personalidade do leitor à época em que viviam.

Entretanto, mesmo com toda a vigilância sobre as histórias em quadrinhos, interesses políticos acabaram fazendo com que, de certa forma, os gibis fossem “protegidos” de represálias, principalmente no governo Getúlio Vargas²⁵. Apesar de ter sido considerado controlador, Vargas quis usar os quadrinhos para disseminar o nacionalismo do Estado Novo, enaltecendo o regime militar da época.

²⁵ Refere-se ao período de seu primeiro governo (1930-1945) (SANTANA, 2007)

A Igreja Católica também aderiu ao uso da arte em quadrinhos para pregar sua doutrina religiosa, apesar de se posicionar contra a leitura dos gibis e criticá-los fervorosamente. Ainda assim, o material acabou sendo aceito pelos conservadores após a publicação *Bíblia em Quadrinhos*.

Porém, mesmo com a aceitação da Igreja e do Estado, as HQs continuaram a ser alvo de críticas e preconceito. Muitas pessoas ainda acreditavam que a publicação era nociva e capaz de estimular comportamentos vistos como anormais nas crianças e adolescentes, tais como homossexualismo, desvios de personalidade e violência. (SANTANA, 2007)

Talvez toda essa crítica acerca dos quadrinhos tenha chamado a atenção de importantes personalidades como o presidente Juscelino Kubitschek, que encomendou um gibi divulgando a construção de Brasília; o que não significou que a arte seqüencial tinha deixado de ser alvo de críticas e questionamentos. Exemplo disso foi a criação de um código de ética que classificava os gibis como “adequado” ou “não adequado” para o consumo.

As HQs, durante muito tempo foram vistas como algo prejudicial à formação da criança e do adolescente, sendo criticadas inclusive por psicólogos e sociólogos. Porém, mesmo vítima de preconceitos, os quadrinhos continuaram fazendo cada vez mais sucesso entre crianças, adolescentes, jovens e adultos de todas as idades, sexo e classes sociais; apesar de grande parte de seu público leitor ser masculino.

Atualmente, as HQs ainda ocupam lugar de destaque na preferência de várias crianças, jovens e adultos no que diz respeito à leitura, lazer e entretenimento. Embora os jovens tenham grande fascínio pelo universo virtual da Internet, os gibis continuam sendo um dos meios de comunicação mais consumidos em vários países:

Os quadrinhos resistiram às transformações sociais, políticas e culturais ocorridas no mundo ao longo das últimas décadas, e permaneceram presentes no cenário da mídia cada vez mais globalizada, mostrando que ainda têm fôlego para manter o status de nona arte, cultivada e admirada por uma legião e fãs, durante muito tempo (SANTANA, 2007, p.82).

Pode-se afirmar que as histórias em quadrinhos foram e ainda são ferramentas fundamentais para a construção do imaginário coletivo, além de estabelecer diálogos com outros tipos de manifestações culturais. (SANTANA, 2007). Foram associadas à TV, ao cinema e à Internet, o que contribuiu para oferecer nova configuração aos quadrinhos em proporção mundial. Por um lado, isso acarretou significativa diminuição no volume de vendas dos gibis, mas, ainda assim, os quadrinhos continuaram atuais, servindo de referência para a produção de desenhos animados e filmes.

Dessa forma, Santana (2007) completa que os quadrinhos são um conjunto de ricas elaborações culturais que se integram na sociedade em diversos níveis de significação.

O aspecto ideológico sempre esteve presente no universo das HQ's, desde a sua origem até os dias atuais. Prova disso, é sua enorme capacidade de disseminar comportamentos e valores das mais variadas ideologias. Isso pode ser percebido através dos discursos transmitidos pelas histórias em quadrinhos, que contam com personagens e situações que, de alguma forma, representam a realidade vivida pelas pessoas que lêem tais histórias. (SANTANA, 2007)

Os conteúdos disseminados pelos gibis manifestam diversas modalidades discursivas. O objetivo é estimular a visão crítica acerca de determinados problemas sociais, além de instruir e educar visando acrescentar na formação intelectual e moral dos leitores. É o que acontece com as histórias que fazem parte do universo de quadrinhos Turma da Mônica, estudadas a seguir.

2.2 A Turma da Mônica

Antes de aprofundar a respeito do tema, é importante para esta pesquisa deixar claro quem é Mauricio de Sousa. “Trata-se do mais importante autor brasileiro de quadrinhos da atualidade” (CIRNE, 1973, p. 62).

Uma das razões da grande importância atribuída ao desenhista deve-se ao fato de que há em seus quadrinhos uma preocupação diante dos problemas sociais que ele mostra de forma ampla em suas histórias, além do tipo de linguagem que utiliza para isso. (CIRNE, 1973)

Sua obra teve início em São Paulo, no fim da década de 50, quando criou o cãozinho Bidu e seu dono Franjinha. Naquela época seus personagens ainda não contavam com uma revista própria, por isso, eram divulgados ao público por meio de tiras animadas no Jornal *Folha da Manhã*, atual *Folha de São Paulo*.

Em 1959, a *Editora Continental* lançou a primeira revista Bidu. A partir daí, o trabalho de Maurício de Sousa que, até então, era repórter policial da *Folha da Manhã*, foi colocado em evidência, embora as tiras do cãozinho não tenham feito tanto sucesso no início. Nos anos posteriores Maurício criou novos personagens que foram bem aceitos pelos jovens leitores e pela crítica. Assim, surgiram Cebolinha, Piteco, Titi, Jeremias e Manezinho. Nos anos seguintes foi a vez de Magali, Chico Bento e vários outros. (SANTANA, 2007).

Com o passar do tempo, alguns desses personagens tornaram-se mais populares e ganharam publicações próprias, como é o caso das revistas Mônica – o principal produto da Maurício de Sousa Produções. Todo o trabalho do artista ganhou maior destaque durante a ditadura²⁶, contudo, a intensa censura da época não chegou a atingir as criações de Maurício de Sousa, que deu continuidade ao seu trabalho. Segundo Santana (2007), a obra do desenhista não chegou a ser alvo da repressão pelo fato de estar menos comprometida com aspectos políticos, ideológicos e culturais, o que facilitou a expansão de seu trabalho por todo o país.

Nesse sentido, ficou clara a opção do artista quando ele preferiu inserir no discurso de suas histórias apenas questões que não afetassem o contexto social e histórico da época. Enquanto outros artistas como Ziraldo, por exemplo, possuíam maior engajamento político e defendiam a liberdade de expressão, Maurício optou

²⁶ Momento histórico iniciado a partir do golpe militar de 1964, em que os direitos civis e a liberdade de expressão foram reprimidos, assim como diversos políticos, intelectuais e artistas foram exilados do país. (Fonte: <http://www.googleacademico.com.br>)

estrategicamente por manter no conteúdo de seus quadrinhos um discurso que não afrontasse a situação política daquele período. (CIRNE, 2001)

Devido a essa atitude, Maurício de Sousa foi alvo de muita crítica, pelo fato de seu trabalho ser visto como puramente comercial. Conforme afirma Gusman (*apud* SANTANA, 2007), o desenhista optou por seguir uma linha mais popular e, por consequência, comercial. Mas foi uma decisão pensada.

O autor acrescenta que o desenhista sempre utilizou estratégias inteligentes e bem planejadas e tentava adequar sua produção às inclinações de grandes jornais e editoras da época. O objetivo era agradar o público que consumia sua arte. A respeito disso, Maurício revelou em seu livro de crônicas:

Naquele tempo, início dos anos 60, a situação política do país permitia radicalismos tanto de esquerda quanto de direita. E os veículos de comunicação se dividiam entre os pólos. Assim, era muito importante que eu conhecesse a tendência do jornal, antes de chegar apresentando minhas histórias. Para os jornais nacionalistas, eu tinha que apresentar meu material genuinamente nacional, totalmente verde-amarelo, tão bom ou tão melhor do que o material estrangeiro. Para jornais de tendências mais conservadoras ou de direita, eu tinha que me apresentar como autor de histórias tão boas e nos moldes das histórias norte-americanas. E assim, ia conseguindo, aos poucos, quebrar barreiras e penetrar nos preciosos espaços dos jornais (...) (SOUSA *apud* SANTANA, 2007, p.77-78).

As criações de Maurício de Sousa tornaram-se um fenômeno no que diz respeito a HQ, uma vez que seus personagens, pouco a pouco, ficaram conhecidos em vários países do mundo. Segundo Santana (2007), suas histórias eram admiradas por donos de jornais e pelo público consumidor e, por isso, os pedidos aumentavam.

Com a demanda crescente, Maurício de Sousa resolveu montar uma equipe de profissionais para ajudá-lo a produzir em maior quantidade e com maior eficiência. Foi assim que a Turma da Mônica conquistou o Brasil e impulsionou a criação de centenas de outros produtos como parques temáticos, brinquedos, artigos para bebês, entre outros.

As histórias da Turma da Mônica podem ser consideradas como uma manifestação literária infanto-juvenil contemporânea, de linguagem simples e despretensiosa, de fácil assimilação, com o objetivo de oferecer entendimento instantâneo por parte do público mais jovem. Apresenta personagens de características muito peculiares, que são inseridos em diversos contextos capazes de transmitir múltiplos discursos, identificados como formações discursivas. (SANTANA, 2007)

Outra característica bastante comum nas narrativas da Turma da Mônica é o envolvimento dos personagens em campanhas educativas, como por exemplo, incentivo à leitura, preservação do meio ambiente e economia de energia elétrica.

Dessa forma, conteúdos ideológicos, padrões de comportamento e valores morais são transmitidos ao público leitor por meio dos gibis produzidos por Maurício de Sousa. Tais conteúdos são capazes de povoar o imaginário de jovens e crianças. (SANTANA, 2007)

No entanto, o desenhista procura ter o máximo de cuidado com o conjunto de sua obra, buscando garantir que certos discursos e conteúdos ideológicos não façam parte de suas criações. Segundo Santana (2007), Maurício alega que isso evita rótulos e vínculos com determinados segmentos político-ideológicos e que tenta ser o mais neutro possível.

Sendo assim, Maurício de Sousa procura inserir em suas narrativas valores e comportamentos vistos como benéficos pela sociedade, ou seja, capazes de proporcionar uma educação adequada às crianças. Tais atitudes facilitam a aceitação dos conteúdos disseminados pelos gibis e ainda contam com a aprovação de pais, educadores e leitores (SANTANA, 2007).

Exemplo disso é o sucesso obtido pelo desenhista com a Turma da Mônica, principalmente no setor empresarial. Atualmente já ultrapassa dois mil e quinhentos o número de produtos licenciados pela Maurício de Sousa Produções. (SANTANA, 2007)

Com relação às causas sociais, a produtora vem desenvolvendo, há mais de dez anos, programas institucionais voltados para a comunidade. Centenas de campanhas já foram desenvolvidas e complexos conceitos foram absorvidos por crianças e adultos por meio da linguagem simples, direta e bem humorada dos personagens.

O sucesso dessa experiência deu origem ao Instituto Cultural Mauricio de Sousa, que tem o objetivo de promover a execução de projetos sociais, levando a filosofia e a força de comunicação da Turma da Mônica para o desenvolvimento de programas nas áreas da saúde, educação, cultura e meio ambiente.

Quanto aos discursos presentes no conteúdo das histórias criadas pelo desenhista, estes levam o leitor a refletir sobre hábitos e costumes que fazem parte da realidade de um modo geral:

Ao ler as histórias, o público leitor mantém contato com seus conteúdos, marcados ideologicamente, o que favorece a assimilação e reprodução de valores disseminados por um discurso instrutivo-educativo (SANTANA, 2007, p.87).

Nesse sentido, o autor acrescenta que os personagens mostram o caminho a ser seguido, com o objetivo de reforçar a prática de certos comportamentos por parte dos leitores, na sua maioria, crianças.

2.3 A Relação Crianças x Personagens

Para Montigneaux (2003), os personagens são uma parte do universo infantil e podem ter diversas origens, seja de filmes, desenhos animados, do mundo dos quadrinhos ou de produtos de consumo. Eles mantêm relações tão próximas com as crianças, que elas tendem a decodificá-los como pessoas reais. Sendo assim, o personagem é visto pelo público infantil por vários ângulos: primeiramente pelos seus traços físicos, cor e figurino, depois pelo comportamento e por último, pela personalidade e suas relações com as crianças.

Dessa maneira, o personagem representa para o público infantil, um universo imaginário. Através de seus poderes ou suas capacidades físicas, proporciona uma

dimensão mágica que permite à criança a fuga de seu cotidiano. Se for engraçado ou simpático, a criança tende a transformá-lo em um companheiro fiel. (MONTIGNEAUX, 2003) É exatamente por causa disso que o processo de identificação poderá ocorrer. Geralmente, as crianças tentam se parecer com os personagens que admiram, os imitam, incorporam alguns de seus comportamentos e sentem-se confortadas pela sua presença, o que as ajuda a se transformar:

[...] As crianças ficam sensíveis a uma espécie de domínio corporal, mistura de agilidade, rapidez, habilidade, facilidade, graciosidade. A criança admira menos os atributos físicos “brutos” dos personagens do que aqueles que denotam uma certa “inteligência” do corpo. [...] Entre os itens ligados a personalidade e revelados pelas crianças, encontra-se a “coragem” é de longe o traço da personalidade evocado com mais freqüência. Dois outros itens que ocupam um lugar importante: Trata-se de “bom” e de “gentil”. É bom e/ou gentil o herói que tem boas relações com os outros, que obtém sua confiança, sua estima, e, assim, a simpatia do jovem leitor. (MONTIGNEAUX, 2003, p.107-108)

Além das características citadas anteriormente, outros atributos são igualmente valorizados pelas crianças nos personagens como eficiência e astúcia. Tais adjetivos podem ser entendidos como sinônimos de desembaraço, perspicácia e inteligência.

Montigneaux (2003) acrescenta ainda que, o personagem é um modelo que ajuda a conduzir a criança para o patamar de adulto. Ele se apresenta à criança como um modelo de comportamento, que leva à identificação. Assim que o público infantil encontra um personagem com qualidades humanas ou físicas especiais, ele se compara ao personagem: “A criança reconhece no personagem a sua própria imagem como num espelho. [...] A criança lhe emprestará sentimentos, desejos ou medos que são, na realidade, os seus. [...]” (MONTIGNEAUX, 2003, p.126-127).

No processo de identificação criança x personagem, o autor afirma que ocorrem simultaneamente dois fenômenos psicológicos. O primeiro é a projeção: a criança identifica o outro com ela mesma, ou seja, o personagem com sua própria pessoa, enxergando-se no lugar do herói.

Figura 1

Mecanismo de projeção da criança – Extraído do livro Público-alvo: crianças. A força dos personagens e do marketing para falar com o consumidor infantil (Montigneaux) p. 127

O segundo fenômeno é a introjeção: A criança incorpora de forma inconsciente qualidades ou características do personagem escolhido como modelo, provocando nela uma absorção de valores e uma melhoria da sua própria imagem.

Figura 2

Mecanismo de introjeção da criança – Extraído do livro Público-alvo: crianças. A força dos personagens e do marketing para falar com o consumidor infantil (Montigneaux) p. 127

Montigneaux (2003) divide os processos de identificação em duas categorias: os valores materiais “ter” e “parecer” e os valores de “ser” e de “fazer”, que remetem à identidade e as qualidades pessoais do personagem. Essa identificação parece responder, perante a criança, algumas preocupações: acesso a uma vida material bem sucedida, obtenção da maturidade e autonomia para encarar as dificuldades da vida e ser conduzida ao status de adulto. Em síntese, a criança enxerga o personagem segundo duas dimensões: o prazer e o dever.

Do ponto de vista mercadológico, o personagem é um símbolo da marca, uma representação figurada adaptada à criança. “O personagem é a tradução da marca em um registro (imaginário) que torna possível uma cumplicidade e uma verdadeira convivência com a criança” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 116). Ele tem a capacidade de

facilitar a percepção da marca ao representá-la fisicamente e em ação sobre um suporte vetor de imaginário e afetividade.

O autor acrescenta que o personagem é capaz de transmitir à criança as diversas facetas de sua identidade sem que isso exija do público infantil o menor esforço de compreensão, dividindo-se em representação física e psíquica. A primeira exprime a marca, suas dimensões mais concretas e tangíveis, como cor e forma, por exemplo:

A imagem (o personagem) torna a marca inteligível para a criança. [...] Mas para que essa imagem, representada sob a forma de um personagem, possa funcionar junto à criança, não pode limitar-se a um conjunto de sinais que contenham ou representem somente a marca. A criança não recebe apenas a imagem como um sinal (isto é, a coisa que ela representa), mas, ela é, sobretudo, uma “construção” do pensamento da criança que se exprime pelo registro emocional e afetivo (MONTIGNEAUX, 2003, p. 116-117).

Por outro lado, o personagem possui emoções, que estão ligadas às dimensões psíquicas da criança. “Esta será atraída pela imagem, visto que representa as dimensões que lhe são familiares e que lhe tocam pessoalmente” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 117). A criança experimentará prazer ao olhar a imagem e se sentirá “contida”, de certa forma, nessa imagem.

Figura 3

Personagem, representação física e psíquica – Extraído do livro Público-alvo: crianças. A força dos personagens e do marketing para falar com o consumidor infantil (Montigneaux) p. 117

O personagem é representado como imagem, que integra a realidade física da marca e a realidade psíquica da criança. Pelo fato de desempenhar papel mediador, o personagem deverá integrar essas duas dimensões. Ele acrescenta que é nesse momento que a comunicação entre a marca e a criança se estabelece corretamente.

A marca adota através do personagem uma representação que mexe com a sensibilidade da criança, deixando-a motivada e impressionada. Nessa condição, a marca transmite ao público infantil um conjunto de sinais concretos que a representam (MONTIGNEAUX, 2003).

Segundo o autor, o personagem ajuda a criança a estabelecer um laço entre as diferentes formas de expressão da marca, principalmente quando é bastante conhecido:

Ser conhecido por um grande número de pessoas dá um status particular ao personagem e desenvolve por consequência o desejo de adesão da criança, que não quer outra coisa senão ficar incluída na grande massa de gente (MONTIGNEAUX, 2003, p.120).

Nesse sentido, podem ser citados, a título de exemplo, os personagens principais da Turma da Mônica. Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali são facilmente identificados pelas crianças devido à popularidade que possuem.

Com relação ao consumo, o personagem é capaz de exprimir atributos do produto e suas promessas. Montigneaux (2003) afirma que as crianças procuram ativamente semelhanças entre o personagem e o produto. Essas semelhanças podem se exprimir por meio de cores ou de formas. Contudo, deve-se deixar claro que o personagem não é o produto, embora, diversas vezes, os laços entre ambos sejam tão estreitos e intensos. Nesse sentido, saber como a criança se relaciona com a publicidade, apesar de ser algo bastante complexo, é essencial para o entendimento desta pesquisa.

2.4 A Publicidade Direcionada ao Público Infantil

Se antigamente as crianças eram consideradas apenas adultos de tamanho reduzido, atualmente elas ganham valor e espaço na sociedade (KARSAKLIAN, 2004). De acordo com o artigo *Alice no país da propaganda: um estudo da linguagem publicitária e sua recepção junto ao público infantil*²⁷, as crianças de hoje já nascem rodeadas pela tecnologia e se relacionam intensamente com ela ao longo

²⁷ Artigo escrito por Talvini Lange, Cecília Pires Giovanetti, Natália Seraphim de Araújo e Thaís Cristina Schneider, publicado no livro *Infância & Consumo: estudos no campo da comunicação* (2009).

da vida, seja por meio da TV, de celular, computador ou de tantos outros meios. Conseqüentemente, relacionam-se também com a publicidade²⁸ veiculada nessas mídias, da qual o principal objetivo é atingir o público infantil.

A partir disso, as crianças atualmente são bastante ouvidas no núcleo familiar quando se trata das decisões de compra; o que leva as empresas a encontrarem maneiras de fidelizá-las como consumidoras desde cedo. Em outro artigo²⁹ deste mesmo livro os autores reforçam:

A criança se tornou um *target*³⁰ desejado pelo mercado, que já a entende como uma consumidora de bens e serviços. (...) grandes empresas têm investido fortunas na produção de publicidade infantil e outras ações de *marketing* com a intenção de trazê-la para o consumo (...) (VIVARTA³¹, 2009, p. 32-33).

Os autores acrescentam que, devido a isso, a infância vem perdendo seu lugar para o pensamento mercadológico, o qual procura garantir o lugar da criança como “unidade consumidora”, o que faz com que a publicidade seja alvo de tantas críticas.

Nesse sentido, Karsaklian (2004) afirma que as crianças são mais facilmente manipuladas pela publicidade que os demais indivíduos pelo fato de não compreenderem sua finalidade comercial. De acordo com a autora, o público infantil é desprovido de espírito crítico, o que o torna incapaz de contra-argumentar as mensagens que recebem e, por isso, são influenciadas de forma indefesa.

Apesar disso, os adultos que podem utilizar toda a contra-argumentação possível, também são persuadidos pela publicidade. A autora acrescenta que as crianças só começam a perceber as intenções da publicidade quando vão se tornando mais velhas:

É por volta dos 8 aos 11 anos que a maioria das crianças está realmente capacitada a tomar consciência tanto dos objetivos informativos quanto persuasivos, nos quais se baseia o discurso publicitário (KARSAKLIAN, 2004, p. 243).

²⁸ Nesta pesquisa, publicidade e propaganda são tratadas como sinônimos.

²⁹ Artigo intitulado Publicidade infantil: o estímulo à cultura de consumo e outras questões. Escrito por José Ednilson Gomes de Souza Júnior, Camila Hilderbrand Gazal Fortaleza e Josemar de campos Maciel.

³⁰ Público de referência a quem se destina a mensagem. (Fonte: <http://googleacademico.com.br>)

³¹ Coordenador do livro de artigos Infância & Consumo – estudos no campo da comunicação

Porém, Shimp, Dyer e Divita (*apud* KARSAKLIAN, 2004) afirmam que apesar da propaganda ser carregada de valores materialistas, não se pode dizer que somente ela seja responsável por estimular a possessão de bens. As telenovelas e os filmes que as crianças assistem transmitem ideais e valores similares, como o poder, o luxo e a beleza.

A influência dos pais também não pode ser desprezada no cultivo de tais valores. Uma pesquisa realizada por Kapferer (1986) (*apud* KARSAKLIAN, 2004) mostrou que as crianças com personalidade materialista, tinham pais que as conduziam a esse comportamento.

Fato é que as crianças gostam de propaganda, pois, ficam maravilhadas quando prestam atenção aos anúncios. Ou seja, segundo Karsaklian (2004), o que elas realmente admiram na propaganda é o espetáculo de cores, formas e personagens, independente de se identificarem ou não com sua intenção comercial. Dessa maneira, o sucesso de uma propaganda depende de fatores que vão além do objetivo de vender, ou seja, o produto deve fazer parte da história e não aparecer somente como algo dispensável.

Feuerhahn (*apud* KARSAKLIAN, 2004) ao analisar a relação emocional da criança com a propaganda concluiu que a linguagem do discurso publicitário voltada para o público infantil é simples e possui seqüências rápidas. Ele concluiu também que personagens e situações estereotipadas garantem às crianças a percepção de um mundo sem problemas. Os produtos mostrados nas propagandas são bons por definição e isso transmite segurança à criança. Além disso, a repetição dos anúncios proporciona a elas a sensação de estabilidade e familiaridade.

Porém, Karsaklian (2004) complementa que, a partir dos 10 anos, o interesse da criança pela propaganda tende a diminuir, pois, ela começa a entender a verdadeira finalidade da comunicação publicitária. Ao desenvolver um espírito mais crítico, a criança confia menos na propaganda, e esta, deixa de ser somente distração e fantasia.

No entanto, as pesquisas de Feuerhahn (*apud* KARSAKLIAN, 2004) apontam elementos que possam desenvolver nas crianças atitudes favoráveis às propagandas. Por exemplo: elas gostam mais daquelas que as divirtam, que as façam rir; que utilizam desenhos e animais de preferência personificados, ricas em ação e também propagandas que colocam em evidência valores como força, inteligência, amizade e heroísmo.

Por outro lado, vários elementos são capazes de fazer com que a propaganda seja rejeitada pelas crianças, como os anúncios que as tratam como bobas ou qualquer coisa que parece não ser verdadeira, além de ritmos e argumentações lentos e associações óbvias. (KARSAKLIAN, 2004)

Ainda assim, saber quais são os elementos responsáveis por atitudes positivas ou negativas das crianças em relação à propaganda não é suficiente. É preciso identificar sua atitude depois do seu primeiro contato com a propaganda. Por exemplo, quanto maior a exposição da marca à criança, maiores são as chances de memorizá-la.

Porém, deve-se levar em conta que após certo número de exposições, a propaganda é rejeitada. Percebe-se, portanto, que não é fácil agradar e compreender o sentimento das crianças com relação à comunicação publicitária.

Uma pesquisa realizada por Gorn e Goldberg (1980) (*apud* KARSAKLIAN, 2004), ao testar a resistência das crianças à repetição de uma mesma propaganda, comprovou que após cinco exposições ela era rejeitada, sendo que a atitude mais favorável com relação ao mesmo anúncio era de crianças que haviam sido expostas apenas três vezes a ela.

Nesse sentido, a dificuldade em compreender o comportamento das crianças com a propaganda se deve ao fato de se tratar de uma relação extremamente afetiva:

A criança primeiro gosta ou não gosta. Se ela não gosta, o processo é automaticamente interrompido e a propaganda é rejeitada. Se ela gosta, a segunda etapa nem sempre é consolidada, pois ela depende

do consentimento de seus pais para passar para a fase conativa³² (KARSAKLIAN, 2004, p.249).

De acordo com a autora, esse forte poder emocional pode resultar em decepção. Por exemplo: quando a criança se interessa pela propaganda, o produto anunciado lhe parece perfeito. Se ao possuí-lo, ela se sentir decepcionada por não corresponder às suas expectativas ou não reproduzir exatamente o que foi mostrado na propaganda, sua credibilidade será abalada e ela tenderá a rejeitar todos os anúncios de tal produto.

Sendo assim, é possível dizer que uma vez entendida a mensagem e memorizada a propaganda, é preciso descobrir até que ponto a criança acredita no discurso publicitário. A princípio, elas não têm motivo para não acreditar no que vêem e ouvem nas propagandas, pois não conseguem ainda entender a verdadeira função da propaganda.

Segundo artigo do livro *Infância & Consumo* (2009), a publicidade extrapola sua função de vender, de convencer, no momento em que passa a ser a base para a definição das identidades, determinando modelos corporais e comportamentais:

As imagens projetadas pela publicidade têm duplo caráter. Por um lado, constituem “indicadores sociais” do modo como a sociedade compreende e se relaciona com a infância. Isso significa que a publicidade não cria ao seu bel prazer tais imagens, mas ela resgata tendências do cenário social, selecionando e conferindo visibilidade às imagens segundo sua intencionalidade específica. Por outro lado, ao publicizar tais imagens, ela as torna “modelos” para milhões de crianças, em termos físicos e psicossociais (VIVARTA, 2009, p.16).

Dessa forma, cada vez que uma imagem é escolhida, outras são excluídas, fazendo com que haja uma super valorização de determinados padrões de beleza e comportamento em detrimento de outros.

Segundo Karsaklian, a recepção de qualquer mensagem publicitária deve ser analisada, pois, “uma coisa é atrair a atenção das crianças, outra é saber se a mensagem recebida é aquela emitida pela fonte” (KARSAKLIAN, 2004, p.250). Nem

³² Comportamental. (KARSAKLIAN, 2004)

sempre a compreensão da mensagem pelas crianças acontece de forma simples, podendo ocorrer deturpações.

No entanto, apesar de tantas críticas à publicidade, muitos dizem não entender tal polêmica, pois, influenciar não é justamente sua função? Segundo Karsaklian (2004) o verdadeiro problema consiste em avaliar se essa influência existe em níveis aceitáveis ou se realmente as crianças são apenas vítimas indefesas.

Quanto ao uso de personagens na publicidade destinada às crianças, Montigneaux (2003) afirma que não se trata de um fator repreensível, desde que não sejam prejudiciais a elas. Isso significa que as empresas devem compreender o funcionamento dos personagens de marca junto às crianças e considerar obrigações éticas e morais que daí resulta.

Portanto, a publicidade dirigida ao público infantil, principalmente as que fazem uso de personagens, devem ser elaboradas de forma respeitosa, não os associando a mensagens que banalizem a violência, o racismo ou que contrariem a decência e os bons costumes.

Nesse sentido, segundo o Instituto Alana, os anúncios veiculados nos gibis Turma da Mônica apontam ilegalidade por abusar de linguagens, personagens, imagens e outros elementos de comunicação altamente atrativos ao público infantil, a fim de promover práticas publicitárias capazes de persuadir e explorar a vulnerabilidade do público.

Em entrevista³³ ao Instituto Alana para o Projeto Criança e Consumo³⁴, Mauricio de Sousa dá sua opinião sobre as relações entre consumo, licenciamento e infância. Em um segundo momento³⁵, o desenhista fala sobre a preocupação em veicular nos gibis da Turma da Mônica, propagandas que estabeleçam alguma relação com o discurso das histórias em quadrinhos. Em ambas as entrevistas, Mauricio de Sousa

³³ <http://www.alana.org.br/criancaeconsumo> (incluída no anexo deste trabalho)

³⁴ O Projeto Criança & Consumo desenvolve atividades que despertam a consciência crítica da sociedade brasileira a respeito das práticas do consumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes.

³⁵ Entrevista realizada dia 07/10/2009 durante o FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos realizado no Palácio das Artes, Belo Horizonte. (incluída no apêndice deste trabalho)

se posiciona de forma criteriosa a respeito do conteúdo publicitário de suas publicações.

Assim, este trabalho busca investigar se a publicidade veiculada nos gibis Turma da Mônica é ou não coerente com o discurso disseminado pelas historinhas. No capítulo a seguir, serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da investigação.

3. METODOLOGIA

Este capítulo tem por objetivo apresentar ao leitor os métodos utilizados ao longo da pesquisa para que se possa entender melhor o caminho escolhido pelo pesquisador.

3.1 Quanto à Finalidade

É uma pesquisa exploratória e tem como objetivo aproximar o leitor do fenômeno a ser investigado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento é bastante flexível e possibilita a consideração de variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002)

O objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma situação para prover critérios e maior compreensão. Pode ser usada para formular um problema ou defini-lo com maior precisão, identificar cursos alternativos de ação, desenvolver hipóteses, isolar variáveis e relações-chave para exame posterior, obter critérios para desenvolver uma abordagem do problema e estabelecer prioridades para pesquisas posteriores (MALHOTRA, 2006, p. 100).

Dessa forma, a pesquisa exploratória é flexível, versátil e respeita os métodos, apesar de não empregar procedimentos formais de pesquisa (MALHOTRA, 2006)

3.2 Quanto aos Procedimentos Técnicos

A análise bibliográfica e a análise documental serão os procedimentos empregados ao longo da pesquisa. A pesquisa bibliográfica utiliza como base material já elaborado, como livros e artigos científicos, que são leituras de referência que já se tornaram públicas em relação ao tema de estudo.

A pesquisa documental consiste em identificar, verificar e apreciar documentos para um determinado fim (DUARTE, BARROS, 2006).

A análise documental processa-se a partir de semelhanças e diferenças, é uma forma de investigação que consiste em um conjunto de operações intelectuais que têm como objetivo descrever e representar os documentos de maneira unificada e sistemática [...]. [...] funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue dessa maneira introduzir novas perspectivas em outros ambientes, sem deixar de respeitar a substância original dos documentos (DUARTE, BARROS, 2006, p. 276).

A diferença é que enquanto a bibliográfica utiliza vários autores, a documental usa materiais que ainda não receberam tratamento analítico. Neste caso, serão utilizados revistas e almanaques como fonte documental e diversos livros como fontes bibliográficas.

3.3 Quanto à Abordagem

É uma pesquisa de caráter qualitativo, pois o conteúdo do material analisado trabalha com descrições, comparações e interpretações, verificando o conteúdo do material selecionado para análise:

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por ser não-estruturada, de natureza exploratória e baseada em pequenas amostras, podendo utilizar técnicas qualitativas como grupo de foco, associações de palavras e entrevistas analíticas (MALHOTRA, 2006, p. 66).

O método qualitativo será utilizado para proporcionar um melhor entendimento do tema a respeito da relação existente entre o conteúdo das narrativas Turma da Mônica e a publicidade veiculada nos gibis, a fim de verificar o teor do material selecionado.

3.4 Universo, Amostra, Período de Estudo

A pesquisa, em sua abrangência, envolve o universo de gibis Turma da Mônica infantil publicadas entre agosto de 2007 e março de 2009. Como amostra desse conjunto, foram selecionados de acordo com a proposta da pesquisa os seguintes gibis:

Tabela 2

Cascão	Agosto	2007	N°8
Mônica	Mai	2008	N°17
Chico Bento	Fevereiro	2009	N°26
Mônica	Fevereiro	2009	N°26
Chico Bento	Março	2009	N°27
Magali	Março	2009	N°27

Nessas publicações, determinados anúncios e histórias serão analisados e relacionados entre si, a fim de investigar se o discurso dos anúncios é coerente com o discurso das histórias da Turma da Mônica. Serão utilizados:

Tabela 3

REVISTA	MÊS/ANO/N°	HISTÓRIA	ANÚNCIO
Cascão	Ago/2007 n°8	“Brinquedos como os de antigamente” pág. 56 a 65	
Mônica	Mai/2008 n°17	“Lixo no seu devido lugar” – pág. 24 a 28	TrickNick – pág.19 e carimbos Turma da Mônica – pág. 59
Chico Bento	Fev/2009 n°26	“Numa tribo distante” – pág. 25 a 30 e as tiras que publicadas na última página da revista.	
Mônica	Fev/2009 n°26	“Pacote completo” – pág. 36 a 41, “Meu mundo” – pág. 43 a 50 e “O Luca mudou” – pág. 75 a 81.	“IV Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência” – págs. 58-59.

Chico Bento	Mar/2009 nº27		Quebra-cabeça Turma da Mônica – pág.33.
Magali	Mar/2009 nº27	“A dura vida de uma geladeira” – pág. 38 a 42.	Parque da Mônica Aquecimento Global – pág. 43.

Trata-se de uma amostra não probabilística por acessibilidade, pois, além de não utilizar qualquer procedimento estatístico, os elementos de estudo foram escolhidos devido à facilidade de acesso.

O período de estudo compreende os meses de agosto a outubro de 2009.

4. ANÁLISE DE DADOS

Aqui serão analisadas oito histórias em quadrinhos e cinco anúncios publicados em variadas revistas da Turma da Mônica. Foram escolhidos duas histórias e um anúncio para cada tipo de discurso abordado. São eles: Discurso educativo/pedagógico, ecológico, tecnológico e de inclusão social. Serão estabelecidas relações entre o conteúdo das narrativas e as propagandas, sendo que determinadas histórias ou anúncios possuem diferentes perfis discursivos ao mesmo tempo.

4.1 Discurso educativo/pedagógico

O SENHOR É O DONO DOS BRINQUEDOS PADILHA?

SOU, SIM! SOU EU QUE FABRICO AQUELES BRINQUEDOS QUE BRINCAM SOZINHOS!

ER...EU NÃO TIVE A INTENÇÃO DE FALAR MAL DOS SEUS BRINQUEDOS!

EU SEI QUE NÃO! EH! EH!

UUAU! QUANTA COISA MANEIRA!

QUALQUER OUTRA CRIANÇA CHAMARIA ESSAS SUCATAS DE UM "MONTE DE LIXO"!

ER... É PRA QUE VOCÊ POSSA SE VER FAZENDO OS BRINQUEDOS!

PRA QUE AQUELE ESPELHO ENORME?

POSSO COMEÇAR?

PODE! E EU VOU AJUDAR!

O SENHOR?

A-HÃ! COMO ACHA QUE CHEGUEI A TER UMA FABRICA DE BRINQUEDOS?

60

QUANDO CRIANÇA, EU ADORAVA FAZER BRINQUEDOS COMO VOCÊ!

NÃO FAÇO IDEIA! COMO?

JURA?!

QUER VER O QUE EU FAÇO COM ESTAS LATAS DE ÓLEO?

UUAU!! O SENHOR NÃO É FRACO, NÃO!

CORTA

AMASSA

FURA

ENTORTA

HÉ! HÉ! OBRIGADO!

QUE MASSA! PARECE UM TREM DE VERDADE!

OBRIGADO! AGORA, É A SUA VEZ!

XACOMIGO! O PAPA! AQUI, O MESTRE DAS SUCATAS, VAI ARREPIAR!

TEM QUE FICAR MAIS BONITO QUE O MEU!

VOU TENTAR!

CORTA

AMASSA

FURA

61

E... TCHARAM!! PRONTINHO PRA SUBIR PARA O ESPAÇO SIDERAL!

MUITO BEM! CONTINUE! CONTINUE!

UM CARRO DE FÓRMULA UM...

...UM TRATOR!

...UM ROBÔ!

ESTE CELULAR FALA ATÉ COM O PLANETA PLUTÃO!

MAS SERÁ QUE TEM ALGUÉM LÁ, PARA ATENDER?

TEM, SIM! TEM UM IGUAL A ESTE, LÁ! MAS COMO PLUTÃO É UM PLANETA-ANÃO...

...OS PLUTONIANOS SÃO TODOS PITITICOS, E, PRA ELES, ISTO AQUI É UM ORELHÃO!

HA! HA! HA! HA! HA!

62

HORAS DEPOIS...

CASCÃO, VOCÊ É MUITO CRIATIVO E HABILIDOSO!

COMO EU FUI, NO PASSADO!

NO PASSADO?! O SENHOR FEZ COISAS INCRÍVEIS!!

INCRÍVEL FOI ESTA VOLTA A MINHA INFÂNCIA, QUE VOCÊ ME PROPORCIONOU!

É... SER CRIANÇA É LEGAL!

QUERO RECOMPENSÁ-LO PELO TEMPO QUE VOCÊ PERDEU COMIGO!

O QUÊ?!

NEM PENSAR! EU ME DIVERTI PRA CARAMBA!

POSSO FICAR COM A SUCATA QUE SOBROU!

CLARO! MAS EU FAÇO QUESTÃO DE RECOMPENSÁ-LO! QUAL É O SEU ENDEREÇO?

NÃO PRECISA!

EU INSISTO!

MESMO!

O SENHOR É QUEM SABE! VOU ANOTAR...

BOM GAROTO!

63

Figura 4: História intitulada como “Brinquedos como os de antigamente”, publicada em agosto de 2007, na edição de número 8 da revista Cascão.

É possível perceber a presença do discurso educativo/pedagógico ao longo desta narrativa: quando Cascão valoriza mais a caixa de papelão do que os sapatos que ganhou de presente e em todos os outros momentos, ao construir vários brinquedos com sucata, reaproveitando materiais.

Por um lado, o conceito de reciclagem pode ser relacionado pelas crianças à sujeira, pois, trata-se de um personagem associado ao lixo, que não tem higiene com o próprio corpo e que brinca com sucatas. Entretanto, Karsaklian afirma que “na realidade, as crianças tendem a lembrar-se daquilo que as personagens fazem e não daquilo que elas são [...]” (KARSAKLIAN, 2004, p.251). Ou seja, ainda que Cascão seja sujo, ele transmite às crianças comportamentos positivos.

Para Montigneaux (2003), as fraquezas de um personagem admirado pelas crianças são vistas como defeitos aceitáveis, pois, estas dão a ele grande humanidade, o tornam atraente, simpático e muito próximo do público infantil. O autor acrescenta que são justamente esses traços de sua personalidade e o seu comportamento que

o humanizam. Ou seja, trata-se de esquemas que a criança reconhece fácil e instantaneamente, afastando toda a ambigüidade e evitando longas explicações sobre a natureza profunda do personagem.

Dessa forma, entende-se que o fato de Cascão não gostar de tomar banho, ser sujo e gostar de lixo não faz com que ele seja percebido de maneira negativa pelos leitores. Portanto, reaproveitar sucata para fazer brinquedos é uma atitude que tende a ser adotada pelas crianças.

Outra característica que faz com que as crianças se identifiquem ainda mais com os personagens, é o fato de a língua escrita utilizada nos quadrinhos se aproximar da língua falada, uma vez que as HQs reproduzem diálogos semelhantes aos contextos reais, permitindo o uso de gírias e expressões coloquiais. Isso pode ser percebido na pagina 61 da história apresentada anteriormente, quando Cascão diz: “xacomigo! O papai aqui, o mestre das sucatas vai arrepiar!”

Ainda que nos gibis existam propagandas que naturalmente estimulem a compra, o contexto da história faz uma crítica ao consumo de massa e à industrialização, deixando a mensagem de que é muito mais interessante fazer os próprios brinquedos ao invés de comprá-los.

Nesta narrativa há também a presença do discurso ecológico, que pode ser percebida quando os personagens incentivam a prática de construir brinquedos com objetos que provavelmente iriam para o lixo.

A história promove, mesmo que de forma indireta, a crítica acerca da banalização do consumo de brinquedos eletrônicos. Quando Cascão diz: “não vejo graça nos brinquedos que brincam sozinhos (...) prefiro os feitos à mão”, ele reforça a idéia de que, muitas vezes, um brinquedo artesanal pode ser mais criativo e estimulante do que aqueles que já vêm prontos da fábrica. Percebe-se aí uma sutil presença do discurso tecnológico embutida na história.

Isso pode ser notado no trecho em que Seu Padilha diz à seus funcionários: “pedi para vocês ficarem atrás desse espelho falso para captarem a inocência e a

criatividade que os nossos brinquedos perderam faz tempo”. O que pode ser entendido como uma crítica acerca da industrialização em larga escala, que visa apenas o lucro e não se preocupa com o conteúdo que o produto possa oferecer a quem o consome.

Levando em conta que atualmente a tecnologia está cada vez mais acessível às crianças e jovens, inclusive em brinquedos e objetos eletrônicos, é possível dizer que isso, de alguma forma, também acaba contribuindo para que grande parte da originalidade da brincadeira se perca em nome da modernidade. Santana (2007) reforça essa idéia quando afirma:

Nos dias de hoje, os brinquedos mais avançados tecnologicamente são muito cobijados pelas crianças que fazem uso deles com bastante prazer e aceitação, deixando de lado, muitas vezes, certas brincadeiras e jogos infantis mais lúdicos e capazes de despertar a imaginação e a criatividade (SANTANA, 2007, p.109-110).

O discurso adotado nesta narrativa mostra ao leitor a importância de se resgatar hábitos esquecidos e que, as crianças, independentemente de possuírem brinquedos modernos, devem dar prioridade à criatividade e à imaginação na hora de brincar.

O caráter pedagógico também se evidencia na história, uma vez que a intenção é fazer com que o público possa resgatar a verdadeira inocência da infância por meio de brinquedos que realmente os faça usar a imaginação.

A posição ideológica vista nessa historinha é reforçada na propaganda a seguir, que anuncia um jogo quebra-cabeça. Levando em conta a diversidade de produtos licenciados da Turma da Mônica e a atual valorização da tecnologia, esse espaço publicitário poderia ser destinado a anunciar um laptop, por exemplo.

No entanto, a propaganda anuncia um jogo de peças para montar, o que pode ser visto como incentivo ao consumo de brinquedos que estimulem o raciocínio da criança. A própria linguagem usada se encarrega disso ao anunciar o produto fazendo uma brincadeira com um jogo de “o-que-é-o-que-é”:

O QUE É, O QUE É?
TEM PEÇA, MAS NÃO É TEATRO.
TEM QUE USAR A CABEÇA, MAS NÃO É PROVA.
TEM QUE MONTAR, MAS NÃO É CAVALO.

100 PEÇAS

60 PEÇAS

30 PEÇAS

16/25/49 PEÇAS

NOVA LINHA DE PUZZLES
TURMA DA MÔNICA.
PARA MONTAR
E BRINCAR.

TURMA DA MÔNICA

GROW

www.grow.com.br

PORTAL DA TURMA DA MÔNICA: www.monica.com.br

Figura 5: Anúncio veiculado na revista Chico Bento n°27 publicada em março de 2009.

O anúncio utiliza uma linguagem que valoriza o produto fazendo com que as crianças se identifiquem com ele. Trata-se de um meio eficaz de seduzir a criança, despertando seu interesse por um jogo que estimula seu desenvolvimento intelectual, fazendo apelo à sua curiosidade de forma lúdica.

Além disso, o produto possui imagens dos principais personagens da turma da Mônica, o que representa para a criança certa ligação às histórias. Quanto a isso, Karsaklian (2004) afirma que quando a propaganda aparece sem nenhuma ligação com o contexto onde está inserida, a criança é despertada de seu mundo de fantasias e conduzida à realidade de forma abrupta, o que não acontece nesse caso.

Portanto, o produto anunciado conduz a publicidade a um sentido superior ao da venda. Karsaklian (2004) reforça essa idéia quando afirma:

O sucesso da propaganda estará garantido no momento em que o produto souber conduzir a propaganda num sentido muito superior ao da venda. Em outras palavras, o produto deve realmente fazer parte integrante da história e não aparecer como um elemento dispensável (KARSAKLIAN, 2004, p.244).

Trata-se, portanto, de uma publicidade coerente com o discurso adotado na história “Brinquedos como os de antigamente”, pois, reforça sua posição ideológica, ao valorizar um produto que além de estimular o raciocínio da criança não depende de nenhum tipo de tecnologia para funcionar ou ser criativo.

4.2 Discurso educativo/ecológico

Esta história é dotada de um discurso educativo/ecológico, onde Magali aprende que não deve abrir a geladeira toda hora para não gastar tanta energia. Nesse caso, o objetivo é conscientizar o leitor de forma simples a respeito da importância de saber economizar, preservando o planeta.

Figura 6: História intitulada como “A dura vida de uma geladeira”, publicada em março de 2009, na edição de número 27 da revista Magali

CALMA, FRIDA! FICA FRIA!

É IMPOSSÍVEL FICAR FRIA!

PELO MENOS ENQUANTO A MAGALI NÃO SOSSEGAR!

ESSE "ABRE E FECHA" TE DEIXOU MEIO ESQUENTADA!

MAS ISSO NÃO PODE FICAR ASSIM!

XIII! LÁ VEM ELA, DE NOVO!

BATEU UMA FOMINHA! ACHO QUE VOU TOMAR UM LEITINHO!

AH, NÃO VAI, MESMO!

A... A GELADEIRA F-FALA! E ELA FALA!

E O PINGUIM TAMBÉM!

40

SERÁ QUE ISTO É SONHO? OU SERÁ QUE COMI ALGO ESTRAGADO?

OU SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ NUMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS, ONDE TUDO É POSSÍVEL?

AH, É, NÉ?

DIGA, DONA GELADEIRA... POR QUE ESTOU TENDO A HONRA DE FALAR COM A SENHORA?

ESSA FOI UMA MEDIDA EXTREMA! ESTOU MUITO CHATEADA COM VOCÊ!

NOSSA! O QUE EU FIZ PRA MERECEER ESSE DESPREZO?

É QUE TENHO FOME... E TO EM FASE DE CRESCIMENTO!

VOCE NÃO PARA DE ME ABRIR E FECHAR!

SEI! SEI!

QUE VIDA DURA A DA FRIDA...

CADA VEZ QUE VOCÊ ME ABRE, O CALOR ENTRA!

E TENHO QUE GASTAR UM MONTÃO DE ENERGIA PRA VOLTAR A ESFRIAR!

41

SNIF!

DESSE JEITO, EU VOU FICANDO CANSADA... E POSSO ATÉ PIFAR!

PUXA! DESCULPA! EU NÃO IMAGINAVA!

ENTÃO, PROMETA QUE VAI SE CONTROLAR PARA NÃO ME ABRIR E FECHAR A TODA HORA!

E... É, FRIDA... A MAGALI APRENDEU A LIÇÃO!

EU PROMETO!

É!

AGORA, NAS POUCAS VEZES EM QUE ME ABRE, LEVA TUDO O QUE TENHO DENTRO!

FIM

42

Maurício de Sousa utiliza uma linguagem leve e despretensiosa para tratar do discurso ecológico quando dá vida à geladeira e ao pingüim que está em cima dela. É importante ressaltar que, neste caso, existe também a presença da linguagem não verbal. Por exemplo: quando Magali faz cara de pânico ao ser repreendida pela geladeira e as expressões da própria geladeira: raiva, quando é aberta muitas vezes, e alívio, quando Magali decide abri-la uma vez e pegar tudo. É um discurso implícito nas expressões dos personagens.

O interessante é que a própria geladeira conversa com Magali explicando o que acontece todas as vezes que a garotinha a abre e fecha. Segundo Montigneaux (2003), essa representação imaginária simplificada e esquemática da realidade é absolutamente necessária para a criança, pois, as histórias realistas, além de complexas demais, não correspondem à vida interior da criança:

Para entendê-las, a criança deverá fazer, muitas vezes, um apelo a abstrações que lhe são inacessíveis. As aventuras extraordinárias de heróis vencedores de dragões ou de monstros apavorantes falam bem melhor à sua imaginação. [...] Quanto mais os elementos da história são irreais (castelo assombrado, tapete voador...), mais facilmente a criança se reencontrará em seu mundo real. Muito mais do que perguntar se a história é verdadeira, a criança procura saber se ela fornece uma resposta e dá um sentido particular a suas preocupações do momento ou a suas interrogações. [...] É assim, se projetando em situações imaginárias, que a criança cria sua própria visão de mundo ao se integrar na realidade (MONTIGNEAUX, 2003, p.56-57).

O autor acrescenta que a necessidade de magia é tão indispensável ao crescimento da criança, que ela está completamente pronta a acreditar em um gênio da lâmpada mágica ou em uma fada com varinha de condão. É graças a essa magia que a criança consegue encontrar uma saída feliz para as suas dificuldades.

Segundo Bruno Bettelheim (*apud* MONTIGNEAUX, 2003) nada é mais verdadeiro do que aquilo que uma criança deseja. Além disso, o autor afirma que a criança não tem necessidade de uma representação fiel da realidade:

A representação física perfeita é incapaz de veicular o conteúdo emocional de uma ilustração figurativa que fala muito mais ao interior da criança. É esse "encontro" com seu mundo interior que irá proporcionar prazer à criança. Assim que ela descobre a ilustração de um personagem, ela não se conscientiza da representação mais ou menos fiel de uma realidade objetiva. É antes para ela um modo de representação que cobre um campo

ligado a suas próprias emoções. A criança é sensível a qualquer imagem que lhe traga um pouco dela mesma porque, assim, a imagem lhe toca e lhe diz respeito pessoalmente. Essa proximidade com a criança, evidentemente, é mais fácil de obter desde que as representações escolhidas tenham aparências humanas (MONTIGNEAUX, 2003, p. 59-60).

Dessa forma, entende-se que se no lugar da geladeira houvesse uma pessoa orientando Magali, pais ou professores, por exemplo, talvez o discurso não tivesse o mesmo impacto, pelo fato de as crianças possivelmente associá-lo a uma imposição dos adultos. Trata-se, portanto, de uma estratégia bastante inteligente, que usa a linguagem apropriada para mexer com a imaginação da criança.

Por outro lado, é importante acrescentar também que o pingüim mostra à Magali que é possível a geladeira falar com ela, uma vez que “numa história em quadrinhos tudo é possível”. Além de fazer essa associação entre o real e imaginário, nesta fala do pingüim, há um exemplo de função metalingüística³⁶, que segundo Vanoye (1998) trata do próprio código utilizado.

Contudo, é preciso não confundir o imaginário com o inverossímil. Para Montigneaux (2003), o imaginário é o mundo interior da criança, sua maneira de ver as coisas. Um animal que fala não tem nada de extraordinário para a criança, uma vez que ela considera isso normal, por fazer parte de seu mundo de fantasias. Portanto, a historinha se dirige à criança com bastante simplicidade, a fim de que ela compreenda sem dificuldades o sentido que o autor quis lhe dar.

Um aspecto interessante é que ao lado da historinha, há uma propaganda de aquecimento global, o que reforça essa idéia de preservação do ambiente:

³⁶ Esta função da linguagem foi tratada no início desta pesquisa no capítulo 2.1 Linguagem e Comunicação.

Figura 7: Anúncio veiculado na revista Magali n°27 publicada em março de 2009.

Nesta propaganda, o Parque da Mônica anuncia o show “Aquecimento Global”, que consiste em um evento que acontece no próprio parque, onde os personagens da Turminha mostram para as crianças como é importante cuidar do planeta. No anúncio, Maurício de Sousa utiliza os quatro personagens principais, o que reforça ainda mais a importância dada ao assunto, mostrando que se trata de uma causa de interesse coletivo. Outro fato interessante é a fisionomia de alívio do planeta, que se assemelha à expressão da geladeira na história anterior.

A preocupação ecológica, além de ser bastante presente no conteúdo das histórias da Turma da Mônica, é responsável pela valorização da natureza e do meio ambiente. De acordo com Santana (2007), Maurício de Sousa utiliza esse discurso visando resgatar valores, crenças e comportamentos voltados para o cuidado do homem em relação ao meio ambiente.

Esta modalidade discursiva também pode ser vista, no contexto a seguir, como forma de denúncia, chamando a atenção do ser humano para a necessidade de refletir a respeito de sua relação com a natureza.

Figura 8: História intitulada como “Lixo no seu devido lugar”, publicada em maio de 2008, na edição de número 17 da revista Mônica.

Cascão mostra, nesta história, que é possível conviver de maneira harmoniosa com o meio em que vive desde que o homem aprenda a respeitar o ambiente. Neste caso, o personagem instrui o leitor a praticar a coleta seletiva, mostrando também as conseqüências sofridas por ele devido ao lixo espalhado de forma inadequada pela cidade.

O interessante é o fato de Maurício de Sousa usar para tratar desse tema, justamente seu personagem que gosta de lixo e que não toma banho. Entretanto, independente disso, Cascão possui consciência ecológica e consegue separar seus hábitos e comportamentos pessoais das atitudes que se deve ter em sociedade, como respeitar a natureza e preservar o meio ambiente, por exemplo.

Aqui, aplica-se novamente a colocação de Karsaklian (2004) feita anteriormente: “[...] as crianças tendem a lembrar-se daquilo que as personagens fazem e não

daquilo que elas são [...]” (KARSAKLIAN, 2004, p.251). Ou seja, se o personagem tem bom comportamento e atitudes positivas, as crianças tendem a copiá-los mais do que seus defeitos ou fraquezas.

A história é finalizada de forma a reforçar a idéia de que o homem é o único responsável pela qualidade de vida do planeta. A mensagem pode ser interpretada como “faça sua parte”, quando Cascão começa a recolher o lixo espalhado e a jogá-lo nos lugares adequados. Portanto, é um discurso de grande importância pelo fato de a qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades, ser um aspecto bastante valorizado atualmente.

Além disso, o enunciador orienta as crianças a desde cedo conhecerem e praticarem a coleta seletiva, colocando cada tipo de lixo em seu respectivo lugar para posterior reaproveitamento. Esta é uma atitude que serve de exemplo para leitores de todas as idades, uma vez que ensina a maneira correta de lidar com o lixo. Outro exemplo que ilustra esse tipo de discurso pode ser percebido de forma simples e clara nos quadrinhos a seguir:

Figura 9: Tira publicada em fevereiro de 2009, na edição de número 26 da revista Chico Bento.

Neste caso, o discurso é mais crítico. Com apenas uma frase, “é a civilização chegando”, torna-se possível assimilar a mensagem que convida o leitor a refletir a respeito das atitudes devastadoras com o meio ambiente. Ou seja, por meio destes três quadrinhos, conclui-se que onde há civilização há também um rastro de poluição e maus tratos com o meio ambiente. Trata-se de uma crítica à industrialização.

O discurso desta pequena narrativa funciona como uma tentativa de, mais uma vez, chamar a atenção do leitor para o destino do lixo produzido nos grandes centros

urbanos, e conseqüentemente pelas indústrias. Esta é uma atitude que, aliada ao discurso ecológico, dissemina a preocupação com a atual situação do planeta, responsabilizando o ser humano pela sua devastação.

Em outras palavras, a narrativa busca denunciar a poluição e os maus tratos sofridos pelo ecossistema. De forma resumida, pode-se dizer que os discursos em questão se identificam com a causa ecológica, com a defesa do meio ambiente e preservação da natureza.

A propaganda a seguir, veiculada na revista do Cascão, poucas páginas antes da historinha “Lixo no seu devido lugar”, também possui caráter ecológico:

Figura 10: Anúncio veiculado na revista Mônica n°17 publicada em maio de 2008.

Trata-se de um anúncio de uma marca de roupas infantis que transmite às crianças a idéia de preocupação com o planeta. A todo o momento isso é percebido, seja por meio do texto ou das imagens.

A linguagem usada trata mais de preservação do que de moda, pois, somente no fim da página e em letras pequenas aparece o texto: “veja em www.tricknick.com.br a nova coleção de inverno Trick Nick...”. As ilustrações dão ênfase ao planeta terra, à fauna, à flora, ao ar e a água e o texto apresentado é: “O planeta é a nossa casa. E a Trick Nick quer sua ajuda para protegê-lo. Vamos preservar!”

Nesse sentido, o discurso dessa propaganda está diretamente associado ao discurso das duas últimas historinhas com preocupação de cunho ecológico.

4.3 Discurso tecnológico

Esse tipo de discurso revela o excessivo valor dado pelo homem urbano à modernidade e à capacidade que os aparelhos eletrônicos possuem atualmente de exercer várias funções.

Na narrativa a seguir, é possível identificar este aspecto quando Mônica exhibe para Cebolinha seu celular com tecnologia de ponta e se acha “superior” a ele, que não possui um igual. A historinha retrata com bastante humor a presença da tecnologia na vida do homem contemporâneo, mostrando que os artifícios do mundo tecnológico também apresentam suas desvantagens:

MÔNICA e CEBOLINHA em PACOTE COMPLETO

Figura 11: História intitulada como “Pacote Completo”, publicada em fevereiro de 2009, na edição de número 26 da revista Mônica.

Apesar de todas as funções do celular que Mônica exibe, no final da história ela é localizada pela mãe. Isso mostra que o aparelho, mesmo dotado de tecnologia, também contribui para acabar com a privacidade dos indivíduos.

Se, por um lado, a função do celular seja justamente essa, a de encontrar as pessoas onde quer que estejam, por outro, também existe a desvantagem, que é o que está em foco nessa história - os limites da tecnologia moderna. Ao mesmo tempo em que o aparelho proporciona vantagens como câmera, MP3 e acesso à Internet, ele também é capaz de limitar a vida do ser humano. É o lado negativo da modernidade.

Na história a seguir, percebe-se uma situação bastante parecida, quando o autor mostra o comportamento das crianças em duas culturas diferentes:

Figura 12: História intitulada como “Numa tribo distante”, publicada em fevereiro de 2009, na edição de número 26 da revista Chico Bento.

Na tribo do indiozinho Papa Capim, ele e seus amigos fazem várias brincadeiras, todas com elementos da natureza. Correm, nadam, sobem em cipós, escorregam em folhas e depois voltam à aldeia. Em outra cena, observa-se no alto de um prédio, um garotinho solitário, cercado por equipamentos eletrônicos modernos e reclamando por não ter o que fazer quando falta luz.

O discurso em questão é uma crítica a modernidade, que embora proporcione avanços para a sociedade, por outro lado acaba “escravizando” as pessoas e gerando individualidade. Enquanto os indiozinhos não dependem de nenhum artifício para brincar e interagem o tempo todo, o menino da cidade grande, sozinho em seu quarto, não consegue enxergar outra forma de brincadeira, a não ser aquelas que dependam da tecnologia.

Dessa forma, a narrativa exprime o quanto o homem moderno torna-se dependente da máquina e individualista, chegando ao ponto de não conseguir imaginar como seria a vida sem tantos aparatos tecnológicos. Quanto aos indiozinhos brincando

felizes na mata, fica a mensagem de que é possível sim aproveitar a infância de forma saudável, sem depender exclusivamente da tecnologia.

É importante ressaltar mais uma vez, a presença de comportamentos não verbais em ambas as histórias: quando os índiozinhos demonstram alegria, animação e interação nas expressões (sorrisos, olhares, gestos), enquanto o menino no apartamento demonstra um ar de enfado, tédio, fastio.

Com relação à publicidade, não foram encontradas, em nenhum dos gibis utilizados nesta pesquisa, propagandas que pudessem ser relacionadas de alguma forma ao discurso tecnológico. Não foi encontrada nenhuma propaganda que anunciasse, por exemplo, algum tipo de brinquedo ou produto eletrônico, porque esse tipo de publicidade não apresenta relação ideológica com o discurso das histórias. Se fosse anunciado, por exemplo, produtos eletroeletrônicos tecnologicamente avançados, existiria aí uma contradição com a própria ideologia da história.

Portanto, de todos os anúncios presentes nas revistas utilizadas, o que se encaixou melhor com esta modalidade discursiva, foi o do quebra-cabeça visto anteriormente e a propaganda de carimbos, veiculada na revista Mônica nº17 em maio de 2008. Ambas tratam de produtos que estimulam respectivamente o raciocínio e a criatividade da criança e não dependem de nenhum tipo de tecnologia para funcionar ou ser criativo.

Figura 13: Anúncio veiculado na revista Mônica nº17 pág. 59, publicada em maio de 2008

Trata-se de um produto didático, associado ao cenário educativo, uma vez que incentiva a criança a colorir, a desenhar e a mexer com a imaginação de forma despretensiosa.

4.4 Discurso de inclusão social

A história a seguir pode ser vista como uma ferramenta ideal para promover a inclusão, pois, chama a atenção do leitor para a importância de se conviver com a diferença, ou seja, com tudo aquilo que foge dos padrões considerados normais.

A narrativa revela como é o mundo dos deficientes visuais, onde a personagem Dorinha descreve sua percepção de mundo às escuras:

Figura 14: História intitulada como “Meu mundo”, publicada em fevereiro de 2009, na edição de número 26 da revista Mônica.

Esta é uma história em que o conteúdo apresenta leveza ao tratar da deficiência visual. A personagem está sempre sorrindo, transmite seu discurso de forma otimista, apesar das dificuldades e se apresenta bem resolvida com a deficiência que possui. As situações focalizadas são simples e, por meio delas, o leitor percebe que Dorinha exprime suas habilidades com os sentidos (tato, olfato e audição) com naturalidade e sem ostentação.

O objetivo é mostrar ao leitor que, embora não enxerguem, os deficientes visuais podem perfeitamente conviver com o ambiente que os cercam de forma harmoniosa. Isso é notado com mais clareza quando a personagem fala de sensações, de percepção e de imaginação, pois, é dessa forma que “enxergam” o mundo. É possível perceber também a presença de comportamentos não verbais. Em toda a história a expressão de Dorinha é de uma pessoa feliz. Ela sempre está sorrindo, o que demonstra alegria, satisfação, segurança.

É uma história diferente, com pouco texto e todos os quadrinhos pintados de preto. A ênfase dada ao visual da narrativa tem a intenção de reproduzir o universo dos deficientes visuais, ao tentar transmitir ao leitor a sensação de como é viver no escuro.

Além disso, é um discurso que insere o portador dessa deficiência no mesmo ambiente que os outros personagens da turma. Ainda que não enxergue, Dorinha consegue saber como é o mundo, que ela define como “lindo como um quadro que acabou de pintar.” A partir desse momento, as crianças passam a encarar o deficiente visual de maneira diferente. Ele deixa de ser a pessoa que precisa de uma “ajudinha” e passa a ser um colega igual.

Outro exemplo de inclusão social na Turma da Mônica pode ser visto a seguir, onde a narrativa gira em torno de Luca, o personagem cadeirante.³⁷ Nesse caso, o discurso de inclusão é nítido, pois, todos os outros personagens tratam o garoto e forma respeitosa e espontânea.

³⁷ Portador de deficiência física que necessita da ajuda da cadeira de rodas para se locomover. (Fonte: <http://www.wikipedia.com.br>)

N-NÃO! IMAGINA! EU SO PENSEI... O LUCA VAI MUDAR!! BUAAA!!

COMO É? COMO VOCÊ SOUBE DISSO? EU OUVI ELE FALANDO PRO CASCAO! SNIF!

QUE PENA! ELE ERA TÃO LEGAL! COMO ERA? ELE É LEGAL!

CALMA! SÓ FALEI "ERA" PORQUE A GENTE NÃO VAI MAIS VER ELE!

BUAAA!!

MÔNICA, ISSO É NORMAL! LA NA ESCOLA, VIVE ACONTECENDO! MAS ACHO QUE NÃO TÔ PRONTA PRA COISAS ASSIM!

SE A GENTE FOSSE FALAR COM OS PAIS DELE? DE REPENTE, ELAS DESISTEM DE MUDAR! MAS DAÍ ELAS VÃO PENSAR QUE SOMOS NAMORADOS!

MAS EU SÓ GOSTO UM POLQUINHO DELE!

ENTÃO, NÃO SEI O QUE VOCÊ PODE FAZER A NÃO SER CHORAR!

OU MELHOR, SEI SIM! VAMOS FAZER UMA FESTA DE DESPEDIDA PRA ELE!

F-FESTA? SNIF!

É! PRA ELE LEVAR UMA IMAGEM LEGAL DA GENTE!

BOA IDEIA! AI, APROVEITO PRA TIRAR UM MONTE DE FOTOS DELE PRA MATAR A SAUDADE...

...QUANDO ELE NÃO ESTIVER MAIS POR AQUI!! BUAAA!!

AI, MÔNICA! PARA COM ESSE CHORORÔ! VOCÊ VAI ACABAR DESIDRATANDO!

DEPOIS... MAGALI, O QUE TÁ ACONTECENDO? POR QUE A VENDA?

ZUP

SURPRESA!!

PARABÉNS PRA VOCÊÊÊ... NESTA DATA QUERIDAAAA...

MAS... MAS...

...NÃO É O MEU ANIVERSÁRIO!

NÓS SABEMOS! MAS É QUE NÃO CONHECEMOS NENHUMA MÚSICA PRA MUDANÇA!

MUDANÇA? AGORA, FAÇAM FILA!

CHEGOU A HORA DE ENTREGAR AS LEMBRANÇAS!

LEMBRANÇAS? É! PRA VOCÊ NUNCA ESQUECER DA GENTE!

AQUI ESTÁ A MINHA!! VOCÊ FOI UM BOM AMIGO! SNIF!

MAS...

AGORA, VOCÊ, MÔNICA!

EU... EU...

...EU VOU CONTINUAR SUA AMIGONIA, TÁ?!

BUAAA!!

VAI, MÔNICA, DESOCLIPA!

É A FILA ANDÁ!

Figura 15: História intitulada como “O Luca mudou”, publicada em fevereiro de 2009, na edição de número 26 da revista Mônica.

Nesta história, o garoto deficiente em nenhum momento sofre qualquer tipo de discriminação ou é tratado ou visto pelos colegas com sentimento de dó ou piedade, ao contrário. As garotas preparam uma festinha para mostrar a Luca o quanto ele é importante para elas.

Isso pode ser percebido no final da história quando Luca aparece de visual novo e Mônica diz: “eu detestei”. Essa fala da personagem demonstra sinceridade para com o amigo, independente de sua deficiência. Neste sentido, Mônica não teme que Luca sinta-se discriminado com seu comentário, pois, ela o trata da mesma forma que os demais coleguinhas, e ele, de fato, não se sente em nenhum momento inferior aos demais.

Expressar tais temas para um público de jovens e crianças significa apostar em determinados valores e conceitos – como a igualdade e a solidariedade – que precisam, desde cedo, ser assimilados pelos leitores. Segundo artigo do site Ângela

Becker³⁸, Dorinha e Luca são personagens que destacam a presença de pessoas com deficiência, sem necessariamente ressaltar a deficiência e sim suas potencialidades e capacidades. Isso reforça de maneira muito positiva a questão da diversidade humana, presente em todos os ambientes, infantis e adultos.

Sendo assim, ambas as histórias visam veicular um posicionamento ideológico, que se identifica com a defesa da inclusão. Abordar a aceitação das diferenças significa estimular uma reflexão crítica a respeito de uma realidade que, atualmente, faz parte de vários grupos sociais, mostrando às crianças as possibilidades de uma infância feliz e interativa, independente de qualquer tipo de deficiência.

Com relação à publicidade, no mesmo gibi onde as histórias de Dorinha e Luca foram publicadas, há uma propaganda de página dupla que anuncia a IV Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência:

**A Turminha na
IV SEMANA DE VALORIZAÇÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

O criador da Turma da Mônica deu muitos autógrafos para fãs de todas as idades e foi cumprimentado por diversos senadores, pelo trabalho que exerce há tantos anos junto às crianças brasileiras. Numa cerimônia no plenário do Senado, foi lançado o selo comemorativo da 4ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, que traz Mônica e Dorinha em destaque, com a frase "Diferenças em Perfeita União".

De 2 a 5 de dezembro de 2008 aconteceu em Brasília, no Senado Federal, a 4ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. E a Turma da Mônica participou pra valer! Além de constarem de todos os materiais de divulgação, os personagens fizeram várias apresentações da peça Mundo Azul, que mostra que a discriminação não está com nada.

PORTAL DA TURMA DA MÔNICA: www.monica.com.br

Figura 16: Anúncio publicado na revista Mônica nº26 publicada em fevereiro de 2009

³⁸ <http://www.angelabecker.com.br>

Trata-se de uma propaganda diretamente vinculada a uma causa social cujo objetivo é levar a filosofia e a força de comunicação da Turma da Mônica para o desenvolvimento de uma campanha que procura inserir sem preconceitos o portador de deficiência na sociedade. Além disso, o discurso ideológico desta propaganda condiz com a ideologia presente nas histórias da Turma da Mônica.

Verificou-se após essa investigação que os e anúncios presentes nos gibis Turma da Mônica, além de estabelecerem coerência com os perfis discursivos tratados anteriormente, encontram-se dentro das previsões da lei do Código de Defesa do Consumidor³⁹ e do CONAR⁴⁰. Sendo assim, o CDC - lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê:

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2o - É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3o - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

(BULGARELLI, 1999, pg.76)

Já o Conselho de Auto Regulamentação Publicitária propõe que:

³⁹ O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) é no ordenamento jurídico brasileiro, um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor (fabricante de produtos ou o prestador de serviços) com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades.

⁴⁰ O Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária - Conar é uma organização da sociedade civil fundada em São Paulo, Brasil, em 1980 pelas associações representativas das agências de publicidade, de anunciantes e de veículos de comunicação (jornais, revistas, rádio e televisão e outdoor; mais tarde, aderiram as associações de TV por assinatura, internet e cinema). O Conar tem a atribuição de estabelecer e aplicar as normas éticas da publicidade, as quais estão dispostas no Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, de modo a evitar a veiculação de anúncios e campanhas de conteúdo enganoso, ofensivo, abusivo ou que desrespeitam, entre outros, o direito concorrencial. Tem estatuto e diretoria próprios. É mantido por empresas anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. A entidade não recebe subsídios dos poderes públicos.

Artigo 37

No anúncio dirigido à criança e ao jovem:

- a. dar-se-á sempre atenção especial às características psicológicas da audiência-alvo;
- b. respeitar-se-á especialmente a ingenuidade e a credulidade, a inexperiência e o sentimento de lealdade dos menores;
- c. não se ofenderá moralmente o menor;
- d. não se admitirá que o anúncio torne implícita uma inferioridade do menor, caso este não consuma o produto oferecido;
- e. não se permitirá que a influência do menor, estimulada pelo anúncio, leve-o a constranger seus responsáveis ou importunar terceiros ou o arraste a uma posição socialmente condenável;
- f. o uso de menores em anúncios obedecerá sempre a cuidados especiais que evitem distorções psicológicas nos modelos e impeçam a promoção de comportamentos socialmente condenáveis;
- g. qualquer situação publicitária que envolva a presença de menores deve ter a segurança como primeira preocupação e as boas maneiras como segunda preocupação.

(MURTA, 2007, pg.93)

O anúncio da marca de roupas infantis Trick Nick, visto anteriormente no discurso ecológico, também está de acordo com o Artigo 36 do CONAR uma vez que apresenta um discurso de preservação do meio ambiente.

Artigo 36

Não podendo a publicidade ficar alheia às atuais e prementes preocupações de toda a humanidade com os problemas relacionados com qualidade de vida e a proteção do meio ambiente, serão vigorosamente combatidos os anúncios que direta ou indiretamente estimulem:

- a. a poluição do ar, das águas, das matas e dos demais recursos naturais;
- b. a poluição do ambiente urbano;
- c. a depredação da fauna, da flora e dos demais recursos naturais;
- d. a poluição visual dos campos e da cidade;
- e. a poluição sonora;
- f. o desperdício de recursos naturais.

(MURTA, 2007, pg.92-93)

Todas as propagandas e publicidades⁴¹ utilizadas nesta análise, portanto, estão de acordo com a lei consumerista e dos preceitos éticos indicados pelo CONAR, uma vez que nenhuma delas infringe o que é determinado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária.

⁴¹ Como já foi dito no início desta pesquisa, aqui, publicidade e propaganda serão tratadas como sinônimos, embora a primeira tenha finalidade comercial e a segunda esteja relacionada à ideologia, às causas sociais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível investigar ao longo desta pesquisa a função da linguagem e sua importância como elemento de comunicação fundamental para as relações sociais. Verificou-se a relação linguagem-ideologia por meio dos valores e idéias contidos nos discursos e pelo caráter simbólico da palavra. Desse modo, constatou-se que a ideologia se manifesta de diversas maneiras e por meios de comunicação variados, neste caso, as histórias em quadrinhos, que são instrumentos de disseminação de valores e comportamentos.

Foi revelada a presença de uma variedade discursiva na obra de Mauricio de Sousa, capaz de dialogar com o público leitor, contribuindo para seu processo de formação cultural e educativa. A investigação realizada verificou, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, que o conteúdo ideológico transmitido pelas histórias da Turma da Mônica está, de modo geral, diretamente ligado às causas sociais, ecológicas e culturais. Tais modalidades discursivas também se fazem presentes no discurso publicitário que é veiculado nos gibis.

Além disso, o trabalho abordou questões a respeito da relação existente entre as crianças e os personagens, da propaganda direcionada ao público infantil e ainda, mostrou como diversos contextos sócio-comunicativos são representados a partir de textos, imagens, signos, símbolos e demais elementos presentes nas histórias em quadrinhos e na publicidade.

Esta pesquisa deu enfoque aos discursos reproduzidos pelas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica e às propagandas anunciadas nos gibis. Foram selecionados para investigação os seguintes campos discursivos: educativo/pedagógico, ecológico, tecnológico e inclusão social. Das modalidades discursivas investigadas, verificou-se a transmissão de valores éticos como: cuidados com o meio ambiente, valorização da fauna e da flora, tolerância, incentivo à boa educação, estímulo à criatividade e à inteligência, preocupações com a reciclagem do lixo, respeito às diferenças e a boa convivência com pessoas portadoras de algum tipo de deficiência.

Segundo Santana (2007), leitores e não leitores da Turma da Mônica pensam e agem de acordo com as convenções sociais, criadas e baseadas numa realidade construída historicamente. E, dentro do contexto das histórias, está presente a possibilidade de orientar e educar o público leitor de acordo com referências benéficas para a formação moral e cultural dos indivíduos.

Sendo assim, a obra de Mauricio de Sousa fica marcada por resguardar valores positivos, não apenas por meio das narrativas, mas também, pelo tipo de publicidade anunciada nas revistas em quadrinhos. Vale ressaltar que as propagandas presentes nos gibis, além de estarem de acordo com o previsto pela lei, são também coerentes com a linguagem e com o conteúdo ideológico revelados pelos discursos selecionados.

Desse modo, constata-se que o objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que houve resposta para o problema da pesquisa, proporcionando ao leitor uma maior reflexão a respeito do conteúdo das mensagens aos indivíduos e do que é difundido pelos meios de comunicação de massa.

Sendo assim, este estudo se encerra salientando que existem outras vertentes discursivas na obra de Maurício de Sousa. O discurso transcendente, o folclórico, o religioso e outros não foram tratados neste trabalho, mas, pretende-se abordá-los futuramente, como extensão desta pesquisa. Além disso, a única mídia explorada nas propagandas e publicidades aqui estudadas foi a impressa, mas, há outras a serem pesquisadas, como, por exemplo, a Web, a TV e as publicações customizadas, por exemplo.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. **Filosofando: introdução à filosofia**. São Paulo: Moderna, 1986.

Barsa enciclopédia. Ideologia. Disponível em: <http://www.pfilosofia.xpg.com.br/07_leituras_cotidianas/20060316a.htm>. Acesso em: 22 mai. 2009.

BECKER, Ângela. Disponível em: <http://angelabecker.com.br/2008.htm>. Acesso em: 20 set. 2009.

BULGARELLI, Waldirio. **Questões contratuais no código de defesa do consumidor**. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

CAGNIN, Antônio Luiz. **Os quadrinhos**. São Paulo: Ática, 1975.

CARVALHO, Nelly. **Publicidade: A linguagem da sedução**. São Paulo: Ática, 2003.

CIRNE, Moacy. **A linguagem dos quadrinhos: o universo estrutural de Ziraldo e Maurício de Sousa**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1973.

CITELLI, Adilson. **Linguagem e Persuasão**. Série Princípios. Ática, 2001.

DUARTE, Jorge (org.) *et al.* **Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

EISNER, Will. **Quadrinhos e arte seqüencial**. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

GIL, Antônio Marcos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

KARSAKLIAN, Eliane. **Comportamento do consumidor**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. **Argumentação e linguagem**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

MAGALHÃES, Célia Maria (org.). **Reflexões sobre a análise crítica do discurso**. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. 4 ed. São Paulo: Bookman, 2006.

MATTE, Ana Cristina Fricke (org.). **Linguagem, texto, discurso**. entre a reflexão e a prática. Rio de Janeiro: Lucerna; Belo Horizonte, FALE/UFMG, 2007.

Meio e Mídia. Disponível em:

<<http://www.revistameioemidia.com.br/revistamm.qps/Ref/PAIA-73NPPX>>. Acesso em: 22 mai. 2009.

MURTA, Gino. **O briefing da ética:** Para uma propaganda responsável. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

Net Saber. Disponível em:

<http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_676.html>. Acesso em: 25 set. 2009.

MONTIGNEAUX, Nicolas. **Público alvo:** crianças, a força dos personagens e do marketing para falar com o consumidor infantil. São Paulo: Negócio, 2003.

ORLANDI, Eni Pulcinelli. **A linguagem e seu funcionamento.** As formas do discurso. São Paulo: Brasiliense, 1983.

P Filosofia. Disponível em: <http://www.pfilosofia.xpg.com.br/07_leituras_cotidianas/20060316_a.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009.

RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. **Análise de discurso crítica.** São Paulo: Contexto, 2006.

Revista CASCÃO. São Paulo, n° 8, ago. 2007.

Revista CHICO BENTO. São Paulo, n° 26, fev. 2009.

Revista CHICO BENTO. São Paulo, n° 27, mar. 2009.

Revista MAGALI. São Paulo, n° 27, mar. 2009.

Revista MARKETING. São Paulo, p. 10-11, out. 2008.

Revista MEIO E MÍDIA. Disponível em:

http://www.revistameioemidia.com.br/revistamm.qps/ref/paia_73NPPX. Acesso em: 22 ago. 2009.

Revista MÔNICA. São Paulo, n° 17, mai. 2008.

Revista MÔNICA. São Paulo, n° 26, fev. 2009.

Roberto Marinho. Disponível em:

<http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_676.html>. Acesso em: 22 mai. 2009.

SANTANA, Erivelton Nonato. **Gibi, o aparelho ideológico quadrinizado:** considerações sobre a diversidade discursiva e o caráter instrutivo-educativo nas histórias da Turma da Mônica. 2007. Tese (doutorado em Letras) – Universidade Federal da Bahia, Salvador.

VANOYE, Francis. **Usos da linguagem**: problemas e técnicas na produção escrita e oral. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VIVARTA, Veet (Coord.). **Infância e Consumo**: estudos no campo da comunicação. Brasília, DF: ANDI; Instituto Alana, 2009.

Wikipedia. Disponível em: <<http://www.pt.wikipedia.org/wiki/cartunista/ocartunista>>. Acesso em: 05 abr. 2009.

ANEXO

ENTREVISTA MAURÍCIO DE SOUSA PARA O INSTITUTO ALANA

Alana – Há mais de dez anos, a Turma da Mônica é uma das “marcas” que mais faturam com licenciamento no Brasil. Quais são os critérios para uma empresa licenciar um dos personagens?

Mauricio de Sousa: O mercado de licenciamento no Brasil foi dominado pelos personagens estrangeiros durante muito tempo, pois eles têm uma estrutura bem montada e de sucesso no mundo todo. Em meio a essa concorrência, às vezes injusta para os brasileiros, conseguimos uma pequena parcela. A importância de brasileiros entrarem nesse mercado é de que isso gera empregos aqui e os recursos são aplicados no Brasil. Nesses meus quase 50 anos de vida profissional, os critérios que sempre adotei para associar a imagem de meus personagens a tantos produtos sempre foram a qualidade do produto e o respeito ao consumidor.

Alana – Desde 1959, os personagens da Turma da Mônica fazem parte do imaginário brasileiros de crianças e adultos. A partir dessa afirmação, como o senhor avalia a influência deles no cotidiano infanto-juvenil?

Mauricio de Sousa: Um produto de comunicação só faz sucesso se conseguir estabelecer uma relação de identificação com seu público. Precisa refletir o que essa parcela da população pensa. Acredito que a influência é mútua, pois tenho que estar sempre na linha de pensamento que os leitores exigem ou não farei mais sucesso. E se mantivemos esse nível passando por várias gerações é porque estamos realmente em sintonia com as crianças de hoje.

Alana – O senhor acha que as crianças associam produtos aos seus personagens? Por exemplo, crê que uma marca de biscoito venda mais por apresentar o Cebolinha como garoto-propaganda? Até que ponto essa associação leva ao consumismo infantil?

Mauricio de Sousa: Personagens famosos sempre foram utilizados pelas empresas para poderem disputar um mercado repleto de concorrentes. Isso ajuda no recall. No caso do exemplo do biscoito, o Cebolinha ajudará na lembrança da marca, mas o consumidor só comprará se o produto lhe agrada. A exigência das crianças quanto à qualidade tem crescido muito, pois a diversidade de marcas é cada vez maior.

Alana – Para o senhor, criança é consumidor? Acredita na existência de um mercado publicitário voltado a esse público? Por quê?

Mauricio de Sousa: Hoje em dia, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) mais as leis que protegem o consumidor, mais a livre concorrência, todos juntos e a criança bem mais informada, surgiu um equilíbrio no mercado, pelo qual quem não tiver qualidade acaba sucumbindo. Com isso a criança se tornou fator importante na escolha que os pais fazem de produtos. O mercado publicitário é voltado para os pais e a criança ao mesmo tempo, pois o diálogo entre ambos cresceu.

A nossa responsabilidade sobre o público infantil sempre foi estreita e, hoje temos orgulho de desenvolver diversos projetos por intermédio do Instituto Mauricio de Sousa para a área pedagógica nas escolas, cartilhas usando a Turminha para explicar à criança o que é o ECA, cartilhas na área da saúde, campanhas ecológicas, historinhas educativas, além do nosso trabalho junto ao Unicef que desenvolve campanhas educacionais contra a violência e outros temas de ordem mundial pela criança. Portanto, para mim a criança não é apenas um consumidor. É uma pessoa que cresce e precisa de informação correta para se manter criteriosa.

Alana – Por que o senhor usou a estratégia de colocar publicidade entre as histórias em quadrinhos? Os gibis da Turma da Mônica não se “bancariam” só com a vendagem em bancas e com as assinaturas?

Mauricio de Sousa: Não fui eu quem criou essa estratégia. Desde que se publicam revistas (e não só quadrinhos) no mundo, assim como em jornais e mídia eletrônica, a publicidade é fator primordial para manter o equilíbrio dos custos envolvidos. Trata-se de um fluxo de caixa para o investimento, pois para se pagar a equipe de

produção, impressão, papel e ainda a rede de distribuição, tem que haver um investimento anterior ao que se vai receber alguns meses depois das vendas. Estas, se derem retorno.

No caso das revistas é pior, pois em um país com os problemas que temos é evidente que se torna um item da lista que vem bem depois de custos de moradia, alimentação, educação e saúde. A área de lazer é sempre uma sobra do orçamento familiar. Assim, quem está no mercado de revistas só subsiste se tem uma perfeita sintonia entre anúncios e vendas ou está fora no dia seguinte. O cuidado com a publicidade sempre esteve e estará em minhas preocupações.

Fonte: www.alana.org.br/criancaeconsumo

APÊNDICE A

ENTREVISTA MAURÍCIO DE SOUSA – PALÁCIO DAS ARTES

Em entrevista realizada no dia 07/10/2009 durante o 6º FIQ - Festival Internacional dos Quadrinhos no Palácio das Artes – BH, Mauricio de Sousa falou a respeito da publicidade que é veiculada nos gibis Turma da Mônica. O desenhista foi questionado sobre como são escolhidas as propagandas publicadas nas revistas, que critérios são levados em conta e ainda, se existe a preocupação em veicular anúncios que estabeleçam alguma relação com o discurso das histórias em quadrinhos.

Segundo Mauricio de Sousa, essa preocupação sempre existiu e a seleção das propagandas é feita de forma criteriosa, sendo que todas passam pelo seu crivo e pela aprovação de uma equipe responsável por avaliar se os anúncios se encaixam ou não no perfil dos gibis. Ele acrescenta que, inclusive, já recusou propostas bastante rentáveis de vários anunciantes pelo fato de as propagandas não apresentarem coerência com o que suas histórias disseminam aos leitores. Mauricio alega que para uma propaganda ser veiculada em qualquer gibi da Turma da Mônica, esta deve estar dentro da “filosofia” da Turminha e acima de tudo respeitar o consumidor.

Obs.: Não foi possível fazer a transcrição desta entrevista com as palavras exatas usadas por Maurício de Sousa, devido à má qualidade do áudio, do barulho e do excesso de ruídos presentes no momento da gravação. Portanto, a entrevista encontra-se reproduzida de forma indireta.

Maurício de Sousa em entrevista coletiva – Palácio das Artes 07/10/2009 – Belo Horizonte

Maurício de Sousa, Camila Piló e Lorena Alves - Palácio das Artes 07/10/2009 – Belo Horizonte.